

NOTA: INTERVIURILE DE MAI JOS SUNT TRASCRISE VERBATIM, DUPA INREGISTRAREA AUDIO. CERCETATORII NU AU INTERVENIT IN ACESATA ETAPA ASUPRA TEXTULUI. S-A FOLOSIT SOFTWUL VATISTECH.

INTERVIUL NR 1

Acum trebui să fac un share screen. Știți da, dacă ne spui știu care se vede, se vede, vreau să și scriu în același timp în el în documentul ăsta și nu pot să-l măresc de tot. Ok, deci practic eu o să și citesc și o să și vedeți textul. Hai să vedem, trec direct la întrebările cheie, ăsta mai important, fără parte de introducere. Puteți să menționați câteva detalii legate de proiectul în care ați fost implicat în Câmpia Transilvaniei. De exemplu numele, proiectul lui, cât de? Câteva obiective rezultate? Da. Sigur că nu am numele exact. Numai dacă intru pe calculator. Vrei să-ți dau numele exact al proiectului sau ți-l trimit după? O să mi-l trimiți după? Da, nici n-o să-l trec în. Lasă că n-o să-l trec neapărat în articol. Câteva obiective, să zicem practic ce s-a urmărit în cadrul acestui proiect?

00:01:14

Da, proiectul viza elaborarea unui plan de management pentru un sit Natura 2000 Coasta. Unii, care include și rezervația naturală Deal cu Fluturi și toate siturile Natura 2000 arii naturale protejate, trebuie să aibă un plan de management. Aici nu exista plan de management și noi am elaborat pentru prima dată plan de management. Obiectivele principale erau inventarierea și cartarea habitatelor și speciilor de interes conservativ, descrierea factorilor abiotici și foarte important efectuarea unui studiu în rândul comunității locale pentru a determina care e percepția lor asupra ariilor protejate. Dacă cunosc aria protejată din zonă și ulterior să stabilim niște măsuri pentru conservarea și redresarea componentelor de mediu, în special vizând biodiversitatea. Dacă acuma mă gândesc că rezultatele sunt în lație cu obiectivele, dar totuși dacă ar trebui să numești două rezultate importante pe care le-ați obținut în cadrul acestui proiect, care ar fi acestea două rezultate deosebit de importante?

00:02:32

Cel mai important rezultat ar fi planul de management elaborat. Da, iar apoi al 2-lea rezultat să zic că consultarea comunităților locale, prin întâlnirile publice pe care le-am avut, ei au semnat și niște liste de prezență și asta practic demonstrează ulterior că au fost informați și conștientizați cu privire la aria protejată. Acuma în planul de management sunt foarte multe rezultate sau asociate planuri, am înțeles, dar dacă mergem pe componenta principală elaborare a planului și conștientizare a populației, astea două ar fi cele mai importante rezultate.

00:03:10

Mulțumesc, în baza literaturii de specialitate care se dedică importanțe și rolul rolului părților interesate în luarea deciziilor privind utilizarea terenurilor și de asemenea în raport cu ceea ce am găsit pe site-ul Grupului de Acțiune Locală Câmpia Transilvaniei, noi am considerat că există următoarele categorii de părți interesate Stei older cu privire la utilizarea terenurilor în Câmpia Transilvaniei și acuma, considerând experiența ta în derularea proiectelor implementate în Câmpia Transilvaniei, poți să ne spui care categorie de stakeholder nu ar trebui să fie în lista de mai jos și dacă cred că ar trebui să adăugăm și altă categorie față de cele pe care le-am menționat în cele ce urmează și să ne spui dacă vrei să integrăm altă categorie, să ne zici de ce crezi că ar trebui să fie inclusă pe această listă. Aici avem, de exemplu, fermieri. Da, ei sunt chiar indicați, ONG-uri, la fel.

00:04:20

Mă uitați la local, la oameni, da, pentru că am văzut că sunt foarte multe business-uri, adică firme care activează în zona aceasta, de la cele care se ocupă cu agricultura, nu neapărat persoane fizice autorizate, dar chiar persoane juridice. Am văzut companii, firme care se dedică

turismului, da, cele care fabrică mobilă, de exemplu, și aici apare Romgaz, dar care este are participare și participare publică. Apoi avem, aș mai adăuga aici poate compania sau cum se numește drumuri și compania Compania Națională a Drumuri, pentru că în general e o problemă destul de mare când pe lungă oare e protejată, trece sau urmează să se construiască o autostradă sau chiar o șosea națională sau europeană, pentru că asta afectează aria protejată, chiar dacă e în vecinătate. Noi când eram custozii ariei protejate, ar trebui să dăm și avize Natura 2000 pentru drumurile care se reabilitau sau se construia.

00:05:30

Un zoom bun, nu știu dacă exact așa se numește Compania Națională a Drumuri, îl căutăm pe intern, da, exact acuma asta, ei, ei tot reprezintă practic o această parte a companie publică publică, dar o să-i să se integreze mai multe categorii, dar o luăm separat ca urmare a ceea ce ne-ai spus tu, a rolului foarte important pe care joacă în gestionarea siturilor naturale, da, și mai ales că se de multe ori se externalizează activitatea de construi, construire, să zic a drumuri, ca și la autostradă și acolo da, trebuie să vedem cine-i firma care construiește. Am înțeles legia Companiei Naționale a Drumurilor. Apoi noi avem autoritatea publică locală, membrii comunității științifice, adică reprezentanți ai cercetătorilor care merg acolo. Ates mai multe, da, ici chiar avem mult.

00:06:27

Deci la administrația publică locală primăriile au jucat un rol foarte important din tot ce avem aici până acum primăria a fost cea mai importantă și membrii comunității științifice, pentru că avem profesori universitari sau alte cadre didactice din UPB care au studiat în zonă și de obicei ariile protejate când au fost desemnate au avut la bază un studiu. Sigur, într-o primă fază un studiu mai mult birocratic, din realizat în birou pentru desemnarea ariei. Și aici avem Societatea Lepidopterologică Română. Da, ai scris la ONG-uri? Da, ăsta e un ONG. Deci practic ONG-urile și membrii comunității științifice uneori îs corelate? Da, da, e ca formă de organizare s-un pic diferit și de aceea am pus separat. Ok, ok, ai pus separat investitori în terenuri? Da, pot. Adică noi nu am consultat investitori în terenuri acolo, dar pentru alte proiecte pot să fie importanți? Da.

00:07:31

Și mai avem administrația publică centrală prin diverse subvenții care se ublică centrală te referi la? Nu știu, poate Agenția de Protecția Mediului poate să fie, de exemplu Ministerul Agriculturii da, adică Ministerul Mediului da, A au agriculturii pentru subvențiile pe care le primesc fermieri în zonă, știi? Și deci astea am. Am două ministere, le sunt im portant? Da, da, da, dar mersi important da deci fiind vorba de o arie protejată, avem și două instituții publice importante Agenția Națională de Protecție a Mediului și Agenția Națională privind Ariile Naturale Protejate ANPM și ANAN. Ariile naturale protejate ANAN, ANAN și APM sau am da, a PM așa e mai simplu pentru mine acuma zona noastră, aria noastră protejată se extinde pe teritoriu, a 2-a județe și atunci avem două, ca din fiecare categorie cam doi reprezentanți, că avem și APM, URE și APM Cluj.

00:08:39

Da asta-i mai puțin important pentru ce facem acuma și aici mai introduce aici ro da, deci un rol foarte important iar au avut instituțiile de învățământ din zonă școli? Bun, coli acum doar școli generale erau și profesorii au avut un rol foarte important în comunicarea aspectelor legate de aria protejată. Ne-au primit în rândul elevilor să le facem tot felul de prezentări, inclusiv am și mers cu elevii în aria protejată și am studiat fluothuri și alte specii importante? Da, oare așa aș neglija-nrituțiile de învățământ preuniversitar, niciun proiect, pentru că acolo în general sunt profesori sau foști profesori care cunosc foarte bine zona. Am interacționat chiar chiar și cu profesori pensionați da, care fuseseră cândva învățători sau profesori, acum sunt pensionați și au formații mult mai vaste decât ăștia. Tine când vrem să în special să investigăm istoricul zonei? Știi? Da?

00:10:00

Da da bun ar mai fi și alții sau putem să mergem la următoarea întrebare putem să mergem bun? Uite aici avem un tab, nu știu cum să numesc îi. Un fel de tabel da în care avem da, avem conformitate cu ce apare în literatură. Acuma-s foarte multe varia, variațiuni pe aceeași temă. Eu am luat-o pe cea mai simplă și trebuie să de exemplu dacă există un o putere ridicată și un interes scăzut, avem aici o categorie de stakeholder. Ei se numesc de exemplu context setlerce, adică actor cu interes scăzut, dar putere mare. Și aici v-am dat câteva exemple. Eu ca să știu la ce să revin Romgazul sau ș.a.m.d. și va trebui ca fiecare dintre stakeholder-ii amintiți aici mai sus, la întrebarea precedentă să fie să fie încadrați într-una din aceste categorii.

00:11:05

Acuma există posibilitatea ca la un moment dat unii dintre ei să se afle pe aici pe la mijloc, dar eu prin poziția pe care o să le-o atribui în acest tabel o să se reflecte acest lucru. Hai să vedem dacă există din interacțiunea pe care ai avut-o cu acești, cu aceste părți interesate. Există de exemplu stakeholderi care au un interes mai scăzut, dar au o putere foarte mare în ceea ce privește în ceea ce privește implementarea proiectului. Realizare obiectivelor da, obiective e. Atunci eu zic să pot să-mi să-mi dictezi, să-mi citez pe rând de acolo uite aici, da, uite aici, pe la partea dreaptă avem fermierii, fermierii, așa pune la interes ridicat, putere scăzută, ci una verde jos, dreapta, jos cad bun, pun fermierii da, da, avem ONG-urile, ONG-urile, le-aș spune tot la interes ridicat, la putere medie, dar nu este. Is interes ridicat, putere medie, da, da.

00:12:22

Deci probabil tot scăzut aici putere da, așa, pe la mijloc, stai un pic, să nu a putut, nu că ar avea putere legislativă, dar pot să fac lobby puternic, știi da, asta e foarte important. Numai un pic să văd cum să fac. Dacă le-am pus aici un pic mai jos e bine? Da, da, avem loc. Deci reprezentanții mediului de afaceri și aici ce am povestit anterior, nu mai dau exemple, cum ar fi și ca și fermierii, ca și fermierii, nu, da și au un interes ridicat, da, am înțeles, avem loc, administration, au cu mai mare, poate un pic. Da. Eu aș zice să-i pui deasupra fermierilor, că au totuși putere un pic mai mare decât fermierii. Bun, avem local administrația publică locală. Acuma bănuiesc că aici intră primăria în primul rând. Exact, da, ăștia au și interes ridicat, da, și și putere ridicată, dar ăsta e cazul nostru.

00:13:39

Nu știu un alt da numa normal. Numai de cazul tău, povesti. Aici primăria avea un interes foarte. Ei erau, mai ales primarul de la Timișoara, era cel mai interesat să iasă lucrurile bine și să de ce era interesat atât de interesat. Era foarte interesat, pentru că el vedea aria asta protejată cumva ca un vot spot pentru dezvoltare eco-turistică și era primar acolo de 30 de ani. Cred că și-a ajutat foarte mult inclusiv la desemnarea arii protejate. A colaborat mult cu instituțiile academice și cumva vede în zona asta o posibilitate de dezvoltare a comunității locale. Am înțeles, da, sunt sunt alți primari care nu-s așa deschiși. Da, în cazul nostru, primarul de la Timișoara era cel mai interesat factor bun. Apoi avem reprezentanții universității-lor. Academia, să-i zicem așa. Academia își pune-o la mijloc, undeva interes mediu, putere medie să punem să pui lângă ONG-uri?

00:15:02

Da, cumva mai în stânga lor, în stânga ONG-urilor, că ONG-urile au interes mai mare decât poate. Pe celălalt cadran, în capăt, am înțeles, așa. Așa da, în capătul din dreapta, așa să fie pătul din dreapta. Bun, exact așa. Bun. Mai avem de la ONG-uri spațiul ăla. A. Apoi avem investitorii în terenuri unde ar trebui să ia. Pe pe ăștia noi nu-i amin. Dacă ar fi să-i punem undeva în zona aia, cred că au interes scăzut și putere scăzută. De ce? Deci? În primul rând, pentru că strict pe aria naturală protejată, dacă ar fi să ne raportăm la ea, ei nu pot să achiziționeze teren, pentru că îi restricționat. Da, dar mă refer la faptul că poate ei au. Ar fi trebuit să fie inclus, de exemplu, în discuții. Să vezi în ce măsură interesele sau potențialele lor

interese economice ar putea să fie efectua afectate de un asemenea proiect și să intervină prin diverse mijloace să schimbe mersul proiectului.

00:16:25

De exemplu, știi, de exemplu, să fie o arie mai restrânsă decât cea pe care v-ați fi dorit-o voi. În sensul ăsta mă refer la interese, da, știu, na, ei în mod normal. Sigur că dacă i-am fi consultat, probabil că nu le-am identificat, pentru că studiul ăsta al comunităților locale și factorilor interesați a fost subcontractat. O să mă uit eventual pe chestionare și pot să spun pot să spun mâine, dacă i-am întrebat? Da, eu din câte știu, nu. Apoi avem administrația publică centrală. Țștia se situează acolo, sub primărie, sub păi, deasupra ca putere, ca interes, în cazul nostru sub? Atunci pus o primărie? Da bun, cnd-ul ăsta ăsta e cu drumurile, da, și ăștia au un interes ridicat, putere medie. Deci cam în zona ONG-urilor, deasupra ONG-urilor, deasupra, deasupra că au o putere mai mare decât ONG-urile. Bun, și mai avem instituția de învățământ din preuniversitar.

00:17:56

Țștia un interes mediu, putere scăzută, deci un interes mediu pe aici și o putere scăzută să-i punem în partea aceasta cu albastru, da, numai în partea de sus, aici n-au chiar așa. Da, și în dreapta, cât mai în dreapta. Bun, așa și practic nu avem pe nimeni cu un interes scăzut și cu putere mare decât mai mediu, academia asta, adică reprezentanții, poate lor, poate Ministerul Mediului nu cred că are interes mare în zona asta, da, are putere ridicată. Bun, și administrația centrală aici, da, dacă ar fi să ne raportăm la ANA, ei au și interes, și putere, dacă ar fi să ne raportăm la Ministerul Mediului, au interes scăzut. Scuze, la Ministerul Agriculturii Deci Ministerul Mediului are un interes ridicat. Ministerul Agriculturii are un interes mai scăzut. Mineste-tii, că deci ăsta e Ministerul Mediului. La Ministerul Mediului așa am uitat aici, să punem ceva?

00:19:33

Da, Direcția Silvică, ăștia un interes foarte mare, ci și putere mare. Atunci și aria asta protejată, la fel ca în multe cazuri, există și corpuri de pădure care intră sub ocoalele silvice? Da, și asta înseamnă Direcția silvică pe care aș spune, aș spune-o chiar deasupra tuturor. Țștia au cel mai mare interes ca să-și păstrează. Ei. Ei ne-au creat cele mai mari probleme cu măsurile de management, pentru că el nu-s de acord să să modifice deloc plantațiile de pin și ce mai este acolo? Da? Și atunci, pe ei aș pune cu interesul cel mai mare și cu puterea cea mai mare. Păi-i bine cum i-am pus? Nu, nu trebuie să-i pui deasupra. Public administration a da da deci Direcția Silvică da, da, așa bun, bun nu mai contează, că aici oricum nu mai bine nimeni. Va trebui un pic să mă așteptați să completez tabelul.

00:20:43

Bine, noi așteptăm, numai că la unu intră în ședința de CF da, mai este, nu este Ai, băi vorbești mult "NUMELE CELUI INTERVIEWAT" cred că și eu vorbesc. Eu vorbesc mult, nu bo da bun și aici o să împărțim un pic insert. Stai să văd de unde mai adaug ceva, că va trebui să-i luăm. Vedeți unde apare administrația publică centrală în deci aici nu poți să dai un pic mai mare. Marină o să te rog să mărești un pic zoom-ul la document, că se vede foarte rău la noi. Da de jos. Păi știu, numai că numai un pic, dacă se poate. Da, se poate mai bine așa? Da aici, mă totuși o nelămurire. Administrația asta centrală, noi, adică tu, "NUMELE CELUI INTERVIEWAT", ai împărțit-o mai multe categorii.

00:21:52

Mai rămâne categoria asta generică de administrație publică centrală sau se transformă în, de exemplu, în patru categorii pe care le avem aici sau două site, mă, Direcția Silvică, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Anadu ăsta sau cum se numește Anan. Tu nu mi le ai, nu mi le-ai trecut niciunde. Cum face? Ai, pentru că la Ministerul Mediului am inclus Ana și ANPM. Bun, că Ministerul Mediului e format din astea, a 2-a agenții, na, da, na, prin ele nu, Agenția na a Mediul, lasă așa, nu mai contează. Bun și atunci, atu zic să ne împărțim, să

împărțim în aceste patru categorii Ministerul Agriculturii, direcția, ca fiecare să fie un stakeholder diferit. Da, eu așa zice, pentru că una administrația publică locală, care e una, Primăria și altele administrația centrală, care nu e una singură, că și-s foarte diferite între ele, am înțeles.

00:23:09

O să le fac tot un AI-u deocamdată, ca să nu pierdem vremea. Bine, da, și aici îi Ministerul Mediului, acolo lasă doar Ministerul Mediului și dincolo Ministerul Agriculturii, pentru că Ministerul Mediului include ANPM și ANA. Bun, da, trebuie să pun și Direcția Silvică. A corect, nu, da, da, vezi era simplu când era Ministerul Mediului și a cedurilor da, deci să vedem ce mai îi? Nici deocamdată să schimb între ele Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile să nu știu cum e acuma. Nu o să văd ce să fac, că nu pot, nu văd. Știți da bun, hai să vedem că le mai micșorez după aceea când ajungem acuma trebuie ar trebui să atașăm fiecare fiecare categorii de stakeholder din tabelul de mai sus un număr de la unu la trei, unde unu înseamnă deloc sau foarte puțin mini și trei înseamnă complet sau total, astfel încât acest număr să indice nivel de interacțiune, atitudine, cunoaștere etc.

00:24:28

Și aici le-am luat pe fiecare în parte. De exemplu nivelul de cunoaștere la knowledge onoders. Avem nivelul de cunoaștere asupra celorlalți asupra celorlalți. Take stakeholder? Da, de exemplu Ministerul Agriculturii în ce măsură îi cunoaște pe ceilalți și acuma trebuie să le memorăm activitățile parcurse în proiect și să vedem cum ați caracteriza nivelul de cunoaștere al fiecărei categorii de stakeholder-le, referitor la responsabilitățile lor, lor, obligațiile celorlalți participanți, celorlalți stakeholders. Spre exemplu, care este nivelul de cunoaștere al reprezentanților societății civile cu privire la responsabilitățile, rol, obligațiile celorlalți Tai holderi poți să faci comentarii dacă vrei pentru anumite categorii, dacă se impun? Da, poți să îmi spui care este nivelul de cunoaștere, reprezentanții lor, societății cu civile cu privire la obligația administrației publice locale. Dacă vrei să insiști pe un caz specific sau dacă nu te poți referi în general cu privire la, de exemplu cunoștințele, cunoașterea Ministerului Mediu cu privire la interesele, la obiectivele fermierilor ș.a.m.d.

00:25:41

sau tuturor? Da, a tuturor celorlalte categorii. Dacă vrei, poți să insiști asupra unui caz particular. Deci cum-ți este mai simplu? După aceea avem interacțiunea. Hai să sau să luăm pe fiecare în parte. Cum-ți este mai simplu? Ne referim prima dată la knowledge și după aceea le luăm pe fiecare sau le luăm pe toate o dată pentru fiecare. Categorii de stakeholder? Le bifăm. Toate aceste le bifăm dacă le avem undeva la îndemână. Da, le avem. Uite, avem interacțiunea. Trebuie să te gândești la frecvența interacțiunii dintre stakeholder, modul în care ei interacțiune, tot așa, de la unu la trei. Atitudinea pentru că ai interacționat cu acești acoli. Deci trebuie să vezi care a fost atitudinea lor față de proiectul pe care l-ai desfășurat. Apoi modul în care ei cunosc situația respectivă, cunosc probleme de mediu, poate cunosc problemele sociale ale oamenilor din zone, riscurile implementării proiectului, soluțiile, ș.a.m.d.

00:26:40

Tot așa, practic, numai de la ce? Numai de la punctul ce avem interesul lor sau atitudine față de proiect? În rest, cum interacționează între ei și cum se cunosc între ei din da, da, în cadrul proiectului tău, toate aceste lucruri le analizăm din prisma experienței pe care tu ai avut-o în acest proiect. Deci toate aceste lucruri se referă la proiectul pe care l-ai desfășurat. Apoi interesul față de proiect? Da, în ce măsură vi se pare că fiecare categorie a fost interesat de proiectul tău? Și apoi poziția? Pot să fie oponent, o să fie neutru sau pot să fie susținător? Și aici avem toate aceste, să zicem variabile? Da, și 123 și o să pun în cadrul fiecărei. Fiecare variabil are un cod de culor ca să ne fie mai ușor, iar eu la fiecare state holder o să pun 123 și culoarea aferentă.

00:27:37

Variabile, de exemplu pentru Ministerul Agriculturii, la cunoașterea, cunoștințele pe care le are despre ceilalți, în ce măsură îi cunosc, în ce măsură știu care sunt nevoile lor, interesele ș.a.m.d. Doi bun, apoi mergem la academia că le luăm cumva așa într-o sau vrei să luăm pentru cent pentru Ministerul Agriculturii și interacțiunea cu ceilalți să mi le spui zi-mi și interacțiune. Atunci păi merge, merge mai repede așa sau merg trei, să mergem mai repede, nu știu. N-am mai făcut chestia asta. Bun interacțiunea, hai să vedem interacțiunea tot doi bun atitudinea. Dacă ai nevoie să le memorezi anumite variabile, puteți să unu bun, mai departe knowledge-ul lor cu cunoștințele legate de caz. Deci proiect, interesul nu și poziția, poziția neutră, nu mai știu care era aia. Cred că era unu dacă nu mă înșel, doi, nu doi oponentul II și trei susținători. Deci ne ut la mijloc?

00:29:01

Da da bun academia tot așa pe cele șase variabile Trei da, Trei da interacțiune? Doi da atici atitudine Trei da novi Trei Interes Doi și la poziție poziția ar fi susținători? Trei oare era da bun? Mergem la Direcția silvică? Trei Da Trei da atitudinea față de proiect. Mai mergi un pic să văd, să-mi amintesc ce era? Da, da, da hai să vedem unde era? Atitudine? Ce acolo? Da care a fost atitudinea față de proiectul pe care l-a desfășurat? Da cum l-au primit? Cum l-au văzut? Negativ? Un înseamnă că a fost negativ? Da Unu cunoștințe despre proiect spre problemele discutate? Trei da interes Trei și poziția în general negativă? Bun, până la urmă am negociat cu ei, am înțeles. Apoi avem local administration. Trei Da Trei. Asta înseamnă interacțiune ridicată. Nu da atitudine pozitivă. Deci trei da da cunoștințe Trei Da Trei și trei și tot pozi pozitiv și interes mare.

00:32:07

Trei și trei bun acuma mergem la următorul stay older la Ministerul Mediului. În ce măsură îi cunosc pe ceilalți, pe celelalte părți interesate? Nevoile lor, așa mai departe, obiectivele, interesele. Că unu sau doi? Hai să zicem doi, că totuși cunosc dacă, bun, atitudinea? Interacțiunea asta era acuma? Da, e interacțiunea. Interacțiunea trei da, că asta îi obligă legislația, știi, trebe să ceară-o ceilalți, celelalte părți. Interesant, să ceară avize și tot când trebuie să facă ceva acolo. Am înțeles așa din el Doi da, zi, zi, King o zi, nu, nu, nu nu întreba-S-o, plic-cuțit păi dar treaba e, nu mă interesează că ea m-a băgat în astazi mai departe t-ai băgat? Da, da Tu ai venit cu ideea? Păi da, dar n-am avut alte check-inga? Da e, e ok ziceți că mai avem atâtea. De-asta îmi dau seama că de ce se se, de ce așteaptă "NUMELE CELUI INTERVIEVAT" să se căsătorească.

00:33:42

Te gândește-te pe toate? Foarte bine haide, poziția stai, că era interesul acuma, nu prea. Oricum altfel. Ce ne d-ul când d-când? Și cred că-i cnadr cred că se numește realitate? Doi drumurile da, da, nu, da. Așa se numește. Deci tot schimbă și ăștia de numire. Nu-i nimic, că o să mă uit eu când le fac. Nu-i o problemă. Interacțiunea doi da atitudinea unu da c-i r așa lăsați-mă, că îi scriu după aceea, ca să nu mă încure bine? Da după aia ce urmează knowledge-ul? Unu Interes Trei da, vezi că aia e poziția? Da, bun, trebui să trei și poziția unu? Nu, cam da. N-am vrut să influențez? Unu și s-o șters oare ceva? Doi-ul ăsta interacțiune, asta, atitudine asta knowledge-ii cu mov șase bine, bun și ONG-urile? Doi da de fapt, până la la până la sfârșitul proiectului am ajuns trei.

00:35:39

Dar nu cred că toate ONG-urile au trei cunoștințe perfecte. Hai să zicem în doi. Da Doi Interacțiunea Doi da ama ONG-ul nostru au interacțiune? Trei da cred că e în general ONG-ul din zonă, nu exact cele care au fost acolo la voi în proiect? Păi beneficiarul proiectului erau noi? Ng păi numai cum nu ai? Da te referi la ONG-ul ăsta sau și alte ONG-uri din zonă? Nu doar cele care cu care aveți ați avut voi de-a face în proiect? Altele nu contează. Atunci Trei la amândouă. Bun deci totul raportat la proiectul vostru? Ok atitudine Trei aici totu I3 bun atunci

te poți gândi la următorul. Țasta e holder până scriu eu, adică la discuții? Da, da bun unde a rămas? La instituție de învățământ superior preuniversitar?

00:37:06

Adică nu da da preuniversitar Doi, șapte da poți să zici foarte tare king o, că dacă și tu știi și atunci doi vă dați seama cum ar fi fost dacă nu aveam codurile astea trei? Zi? Da Doi vezi că l-ai pus trei-ul după înainte de doi și te-a pus după bine nowleddge U2 acuma doi sau 3232? Doi da, nu ai grijă unde nu-l pui bine. Deci să pui după trei. Păi acolo îl pun așa interes rei și poziția adică nu. Interesul cam doi, jumate am pus, m l-am pus bine, nu la cea mă referea. Te prinde. Dacă n-ai gândit-o bine, știi că la examenele alea psihologice, nu știu dacă, că eu am făcut chestia asta, așa că nu te prinde nimeni. Zi păi dacă zici interes aici trei și tu l-ai pus la interes scăzut, e clar că nu mai avem.

00:38:38

O să avem și alte chestii, că-s interesele se împart mai multe categorii. Ziceți în poziții A3, investitorii în terenuri, knowledge. Țștia nu știu de nou. Păi atunci-i scoate? Da păi nu, dacă n-ați interacționat cu ei. Eu zic să-i scoatem? Nu, da că nu are sens să-i punem. Stați un pic, să-i iau de aici, mă și da să importanți pentru tine în proiect. Nu sunt importanți pentru mini. Nu-i scoate, nu-i, nu-i șterge, nu-i șterge da când ajung la birou, mă uit peste chestionare. Pune-i așa cu o liniuță tăiată, ca să fie cu semnul întrebării. A niște semne de întrebare. Bun și atunci, totuși, trebuie să-mi zici și de ei? Da tot așa. Măine zi, zi, mâine da zi knowledge? U păi mâine a, mâine da local community iti unu sau doi păi da, ții care vrei, alegi ce local? Cât de bine-i cunosc pe cam unu, pe tot celal.

00:40:03

Bun interacțiune Doi atitudine prim nu și Teresa mic erau buni la puțin doi nu prea știa. Avea interes mediu scăzut mediul neutru două stați inteci interesul a rămas doi și poziția doi tot doi bun mai departe patmarse Doi da trei ok, doi, doi că numai unii interacționali. Bun atitudine unu Țștia erau cam împotrivă. Unu bun păi da, pentru că e arie protejată și că ei că ei afectează? Da, știu, m-a pierdut. Mă gândeam la altceva. Cunoaștere doi Interes trei și poziție. Ar fi trebuit să vă zic că durează lucru v-am zis. Scria la început de fapt, să știi, dar dada că nu ne încadrăm în patru? Da, ne încadrăm? Nu, nu ne încadrăm, nu ne încadrăm. Trebuie să facem și tabelul ășta păi da-ți chingă mai sunt că ci și pagini la jumate ai de cap câte sunt, dar tu lai te-ai uitat peste el?

00:42:19

Apoi dau demult o fostul față da, cine-și mai aduce aminte? Da, hai că facem cât putem asta, hai să vedem, e să imediat mai aveți și nu. Deci vrei să-l lăsăm pe alte date? Sau poți să și-l trimit? "NUMELE CELUI INTERVIEVAT", dacă-l vrei ășta, să le completezi tu și să ne întâlnim. Doar pentru partea aceasta legată de întrebări? Da, bun, e mai simplu așa da numai că n-o să pot să scot foarte multe chestii de la tine? Da, o să scot pe partea aia de da, pot să scot în partea aia de interviu. Știi asta legat de întrebările acestea? Bun, dacă vrei, îl facem tot împreună. Da mai încolo ca să-l facem tot împreună mai încolo. Când ziceți voi, da, și eu și-l trimit ășta pe mail, ca să-l completezi bine, bine no, mersi mult vorbi m-i putem vedea mâine? Bine vorbim ne zici, ziceți-mi voi la ce oră?

00:43:22

Eu după 12 pot mâine. Eu mâine am examen doar de la patru, deci putem să-mi înainte. Măine am de la 10 un interviu la radio, după care îs libere. Deci pe după 12 aș putea și eu și eu la fel. Păi vorbim bine și ne întâlnim doar pentru întrebările alea până atunci. Bla le completează. Mersi mult la ora 2:00 bine, de nu, data viitoare nu vă mai las să stați împreună cum a prostit? Faceți da cu nimic Tu Eu aici stăteam cuminte și-l asculta pe pe la bine.

00:00:11]

Gata, eci mergem înapoi, ergem înapoi, numai că a intrat aici Sabin și n-o să ne putem înțelege bun atunci hai să citim prima dată îmi ziceți când pot să încerc acuma într-un 30s. Bine ne vedem după aia bine tivi că vreau să povestim. Ok, putem începe uite aici avem ca ceea ce se numește matricea legăturii între state older. Și acuma trebuie să ne gândim la experiența ta pe care ai avut-o cu părțile interesate cu care tu ai interacționat în cadrul proiectului și trebuie să te gândești la unul dintre următorii termeni care ar putea defini relația dintre aceștia și avem următorii termeni conflict da, cu roșu complementaritate sau parteneri, parteneriat sau interdependență între acești sake older cooperare sau nicio legătură. Adică nu au cooperat în niciun fel, știi bun și nu cum? Poftim Ei n-au cooperat cu mine, ca nu.

[00:01:27]

Adică ei între ei și ca și cu tine că tu ești parte. Până la urmă, pe lângă faptul că ești manager de proiect, e și reprezentant al ACADE, al mediului universitar, ai cercetătorilor. Știi ce zic tu, știi și perspectiva asta celor care au participat în proiect, în perspectiva medicului, ideea care-i că spre exemplu cu mine ca manager de proiect uteau să aibă un conflict? Da, în schimb cu mediu academic să aibă cooperare. Deci nu cred că putem generaliza. Da, atunci o să facem aceste observații. Da, când vorbim și o să le trec în discuții. Sau știi ce zic? Da, OK bun și acuma de avem, de exemplu, aici o să vedem fermieri cu fermieri? Da, relația între ei ieri, cu fermieri, s-au certat sau au. Deci au avut un conflict? Da, unii au avut anumite interese, alții avut alte interese. A fost o relație de parteneriat?

[00:02:35]

Da, au cola, au. Au încercat și a 2-a variantă. Complementaritate. Bun fermier cu ONG-er, cu ONG, onflict cun fermieri cu comunitatea locală, a oamenilor de afaceri, dar nu și CAC oamenii de afaceri, nu cu aia cu terenuri? Da, avem practic patru categorii de relații. O să fie nicio legătură dacă nu au colaborat niciun, nici într-un fel. Da ICIO legătură? Bun fermier cu administrația publică locală. Complementaritate cu membrii comunității științifice de tură. Poftim, nicio legătură. Bun investitorii te terenurile astea cu investitorii în teren ai spus să ne spui tu la un moment dat, dacă o să. Dacă există, știi și o să completezi tu la un moment dat. Cu Ministerul Agriculturii. Orale bun cu Ministerul Mediului în nu prea vă aud. Trebuie să vorbiți un pic mai tare cu Direcția Silvică. Nicio legătură. Astăzi dimineață am aflat că Ministerul Mediului și a Pădurilor și Apelor momentan am înțeles.

[00:04:54]

No să fac. O să scriu cu CNA. I-r o legătură nicio legătură. Bun și cu preuniversitarul o legătură bun. Acuma trecem la NG-uri, ONG-urile, cu ONG-urile. Lemnar cooperare bun cu business to business ONG cu lock business cu administrația locală. Ce bun u mediu științific co-bun cu admin, cu Ministerul Mediului Agriculturii. Abia cu Ministerul Agriculturii nu prea a avut nicio legătură. Bun cu mi Ministerul Mediului. Calitate nu compere nu complementar bun nu direcția silvică nu, nu vă aud. Conflict, conflict și cu ceilalți cu CNAI ru stați un pic în CNA. Ir-ul dați da-ți-o lor un pic mai tare nu din cauza asta nu ne auzi? Da, da, nu la mine maxim la voi se întâmplă ceva. Fie nu stați aproape de microfon, fie nu vii la maxim la mine 100 la s la până la 100% CNA i r u CNA i r u nicio legat?

[00:07:09]

L-am. Le-am dat la un moment dat un aviz? Be, să zic. Aici ați cooperat cu? Ei? Bine, cooperare de aia pozitivă, nici negativă? Da, nicicum atunci iar dependență, să zicem sau nicio legătură. Nicio legătură? Da și cu preuniversitarul? Rare operare? Da, Voi ați povestit acolo? Adică ONG-ul le-ai? Ai văzut că au luat legătura cu profesorii din preuniversitar sau cu nu știu directorii sau cu partea de management și au colaborat? Da, bun, comunitatea locală a oamenilor de afaceri cu comunitatea locală, a oamenilor de afaceri? A existat vreo interacțiune? O, un conflict, o cooperare sau n-a fost nicio legătură unii cu alții? Cum au lucrat comunitatea locală cu oamenii de afaceri? Nu? Comunitatea locală oamenii de-a face cu ei, cu a ei între ei? Da, că suntem la roz cu roz. Știți? Deci oamenii de afaceri din din loc, cum au? Mentalitate complementaritate? Bun, administrația locală?

[00:08:40]

Oameni de afaceri cu administrația locală? Păi, sincer, să spun, unele chestii, nu, s. Nu am de unde să le știu sigur. Dar no, îți spun așa ce cred? Îți dai seama că eu nu cunosc toate legăturile dintre ei. Știi? Da, de exemplu, comunitatea locală a oamenilor de afaceri cu administrația publică locală? Da, în cadrul proiectului tău, da, cum au interacționat ei? Adică mă gândesc că ați avut niște întâlniri în care ați discutat diverse aspecte? Nu? Și ați avut reprezentanți și de la administrația publică locală, ați avut și reprezentanți ai mediului de afaceri. Pot să fie și un PF persoană fizică autorizată, care vinde legume. Până la urmă, și ăla are un mic business, știi sau care are nu știu ce teren pe care produce la bandă și vinde la t.

[00:09:34]

Nu știu, da, Noi ne, noi ne întâlnim cu ei numai la ședința de închidere și de deschidere și acolo acolo nu apar rest, ne, că ne-am separat, știi și atunci putem zice că complet de calitate, bun, mediu științific. Dacă nu există nicio legătură, poți să-mi spui că nu a fost nicio legătură? Da, păi asta am zis acuma? Da, nu mai auzim. Cred că nu. Nu, nu, nu, nu se aude. Apoi Ministerul Agriculturii da, nicio legătură? A 2-a a 2-a complementaritate da, da Ministerul Mediului la fel bun, Direcția Silvică, ia silvică la fel bun și CNA, IR-ul nicio legătură. Bun și cu preuniversitarul legătură un. Administrația publică locală cu unde am rămas? Cu administrația publică locală? Da, Cela, te ce vreau să te întreb aici? Da, nu știu. Adică tatea locală a oamenilor, persoane fizice? Păi aia de ce nu i-ai trecut? Păi adică cum?

[00:11:30]

Persoane fizice, în ce sens? Oameni care nu aparțin de nicio, nici de U. S, nici fermieri, nici care locuiesc acolo în zonă? Exact? Oamenii de rând știi că până la urmă, la da, la anumite discuții pot participa și ei? Da, ne-a trecut, că nu mi-ai zis tu ieri. Știi, îi băgăm și pe ei. Cum adică? Da, comunitatea locală? Bun, a, după aia, să nu se încurce comunitatea locală, a oamenilor de-a face, nu comunitatea locală. Și scriu aici oameni simpli, ca să știu, apoi găsesc și un simbol. Știi un va trebui să revenim aici la fermieri și oameni simpli. Cum a fost relația dintre ei? Entaritate. Cum de? Complementaritate? Da, da Doi doi bun la ONG și oameni simpli operare trei tun mai departe Oameni business me și oameni simpli există o relație? Doi oi da dun Administrația publică locală a no bine, hai că le acuma suntem trebuie și mai sus.

[00:12:55]

Cred că și mai sus, mai sus. Când terminăm, știi, ca să nu ne încurcăm? Pun și pe ei mai sus imediat. Bine, după ce termină administrația publică locală cu administrația publică locală complementari? Doi bun aici mă refer la faptul că erau mai multe primării da da da u mediu academic operare bun u ăștia pune sem întrebări cu mi Ministerul Agriculturii etalitate bun cu Ministerul Mediului, idem cu Direcția Silvică, idem cu CNA. Ir-ul otel cu reuniversitarul operare și cu oamenii simpli operare da bun Membrii acum membrii comunității academice. Oare unde suntem cu ei? Da cu ei înșiși ați colaborat unii cu alții? Ați avut un pic cu operare operare coperarea care era verde? Da bun mai departe cu aici o să fie semnul întrebării cu Ministerul Agriculturii o legătură bun cu Ministerul Mediului. Complementaritate oare pe membrii comunității științifice ONG-ul avea legătură? Nicio legătură cu Direcția Silvică, ci era cooperare.

[00:15:16]

Că de exemplu Eliana-i prietenă cu ăștia de la Direcția Silvică. Am înțeles. Și cu CNA. I r-ul nicio legătură? Bun cu preuniversitar operare da vino de exemplu fost coleg de facultate cu directorul școlii de acolo și comunitatea oamenilor simpli oac oameni. Comunitatea locală, nicio legătură? Bun administrația Ministerul Agriculturii cu unde am rămas? Cu Ministerul Agriculturii nu știți? Da, nicio legătură. Nu ați intrat în? Mă gândesc în detalii de genul. Nu au nicio legătură. Că e același? Da și aici-mi da. Da este de ex. E exemplu comunitatea academică. Poate să fie facultatea noastră, cu facultatea ebiologie aici Ministerul Agriculturii cu Ministerul Agriculturii n-are nicio legătură. Adică s-aceea unu-s același da și cu Ministerul Mediului apel? Nicio legătură? A, nu administrația asta e deja i. Deci Ministerul Ministerul Agriculturii cu Ministerul Mediului? I da complementaritate? Bun cu Direcția Silvică, la fel cu CNA. Ir-ul e cu preuniversitarul.

[00:17:12]

Nu te aud vreo legătură? Nicio legătură și cu oamenii din localitate? Oplementaritate bun Inisterul Mediului cu misterul mediului a zis că practic ei cu ei însuși i neutralitate? Da? A cumva că nu? Da? Da asta pentru mine, îmi notez eu aici. Știi cu Direcția Silvică, da? Păi stai că mă gândesc că uneori sunt conflict, alteori s în complementaritate? Ai. Atuncia punem și așa și-așa bine, ca onflict și complementaritate. Poți să-mi dai un exemplu când de conflict și de complementaritate, de exemplu, când reprezentanții Agenției Naționale Ariei Protejate și ei încearcă să facă ceva acolo pășunile și să nu se mai planteze sau să chiar să se taie anumiți arbori. Și ăștia nu-s de acord de la Direcția Silvică, dar pe de altă parte ei și colaborează până la urmă îi ajung la un numitor comun.

[00:18:47]

Atunci, chiar dacă zicem la început îi conflict, după aia să ajungem la un numitor comun și trebuie să facă parteneriat sau să țină cont unul de celălalt, am înțeles, dar să zicem așa în cadrul proiectului tău per ansamblu, că atmosferă, să zicem așa. Dar dacă ar trebui să caracterizez cumva relația dintre ei, care ar fi care ar domina, domina, atunci a 2-a a 2-a bun, mergem mai departe. La CNA e prima erge. La CNA I. R Ministerul Mediului cu CNA i. Ru o pre-mentalitate bun, cu preuniversitarul o legătură bun și cu oamenii locului nicio legătură conflict, conflict, ba bun, Direcția Silvică, cu Direcția Silvică, mă gândesc că este etralitate. Da, apoi avem ce avem. Avem CNA, i. R-ul? Complementaritate bun, avem preuniversitarul. Cio, oamenii simpli, o legătură bun și avem CNAIR-ul cu el însuși. Presupun că-i neutralitate. Avem cu preuniversitarul nicio legătură?

[00:20:49]

Da, și cu oamenii simpli nicio legătură. Bun acuma instituțiile de învățământ, pe universitar, cu ele însele și cu oamenii simpli. Instituțiile din învățământul preuniversitar? Da, ele între ele, ele între ele cooperează. Sau măcar complementaritate. Știi că-s mai multe școli acolo? Am înțeles. Spune-mi, ce, ce? Ce crezi că se potrivește mai bine? Complementaritate sau cooperare, mentalitate? Bun și cu și cu oamenii din localitate ai cooperare, operare? Că-s copiii părinților care-s acolo? Bun, mulțumesc ergem la punctul șase, să spui că există diverse mijloace prin care putem obține ce ne dorim? Da, și astfel putem vorbi despre așa-numitele instrumente de putere. Asta le-am luat din literatură. Mi-a fost foarte greu să le traducă. L-am putut la un moment dat, n-am știut. Avem puterea coecitivă care este eu a studenți da, atunci o să fie țin mai simplu da, să să nu revin totdeauna.

[00:22:20]

Textul ăsta, poate poate King U ar putea să deschidă documentul, știi să-l avem în paralel. Puterea coecitivă adică se câștigă influență prin amenințări și pedepse emoționale, financiare și fizice. Puterea recompense i prin utilizarea de diverse resurse. Funcționează prin recompense simbolice, financiare și materiale, cum ar fi mită, salarii adouri da și se realizează o supunere prin acordarea unei recompense sau unei plăți. Puterea prin convingere funcționează prin manipularea percepțiilor, valorilor, credințelor, de exemplu prin grupuri apropiați da, familie sau prieteni, prin norme culturale, educație, publicitate, propagandă, biserică da, un și aceste intru sunt mai multe. Eu le-am luat pe cele care apar de obicei în partea asta legată de stakeholder enelices. Aceste instrumente de putere sunt accesate prin diverse mijloace, inclusiv personalitate da, poziții de conducere, bani prin prisma partenerinței la organizație. Evident că nu întotdeauna părțile interesate înțeleg să recurgă la asemenea influențe.

[00:23:23]

Da, de unde ai luat asta puterea prin rin convingere? Păi am, nu știu sincer da, da nu am. Acuma o să zic dacă vrei autorul bine mi le-am scris fiecare din ce articol am luat pentru Stekolder an Elices. Îți zic dacă vrei, când, înainte de a pleca că am am pentru fiecare întrebare teoretic cal framework. Și-ți spun atunci bine, dacă nu știu dacă puterea asta prin convingere există, există sigur și mi-a zis-o și Crin, ale la negociere că există, ea zice că-s mai multe, dar în fine, la pe astea care sare, se care apar de cele mai multe ori în analiza părților interesate. Știi bun și acuma să încercăm să evaluăm diferite diferite niveluri de interes și de influență putere ale stakeorder-ilor din proiectul tău. Deci doar ne referim doar la ce s-a întâmplat în proiectul tău. Bine, bun și aici avem acest cod.

[00:24:26]

L-am făcut ca să ne fie mai ușor ridicat. I cu trei steluțe, trei, plus-uri, mediu, două, nesemnificativ. Îi zero da, o să pun această paranteză ca să-mi dau seama că n-am cum să nu pun nimic, că n-o să mai înțeleg nimic. Știi bun? I acuma merge, de exemplu. Stați să trec și oamenii simpli aici dun și avem așa, de exemplu în ceea ce privește interesul fermierilor cu privire la fu. Am noi ne-am axat pe funcții ale terenurilor. Da, se pot, pot să fie mult mai multe, dar acuma nu mai extindem partea asta. Hai să vedem leg interesul fermier legat de funcția productivă a terenurilor din cadrul proiectului tău. Um, ai putea-o caracteriza? Stai un pic, să

stai un pic, să încerc să fac legătura cu puterile astea. Deci încă n-am ajuns la putere? Stai încă n-am ajuns la putere, că aici avem numai interesul.

[00:25:44]

La a puterea ajungem imediat. Știi la data interesul ăsta unde apărea de un pic mai sus, te rog mai sus. Deci aici avem diferitele mijloace de putere? Da, avem a diferite da, mijloace de putere și avem acum haideți să încercăm să iau diferitele niveluri de interes și influență ale stake holder-ilor din proiect. Bun eci cât îs ei de interesați față de ceva, față de uite, față de funcțiile terenului, terenurilor pe care le-am împărțit în cinci categorii funcții în cinci funcții? Da, da funcția productivă funcția de locuire, de conservare a biodiversității. Funcția culturală în ce măsură legătura cu pământul te ajută? Da să înțeleg și și cum. Hai să ce înseamnă? Trei stelute, două și 1 mai de-o dată jos trei stelute înseamnă că este ridicat interesul moderat mediu da mediu adică deci trei doi și nesemnificativ deloc important ne nu există știi sau în fine, putem să trecem cu vederea și acum avem o arestați avem fermierii?

[00:26:57]

Da funcția productivă interesul lor care ar fi eu? Aici mi-am dat exemple ca să nu uit știi da ridicat bun de locuire funcția de locuire ne referim la terenul? Da, da mare mediu sau deloc nu există mare bun conservarea biodiversității scăzută minimă mode deci zero adică paranteză sau doi mediu oi paranteză unde zero bun pun zero. Culturală zero și suport pentru drumuri sau complex industrial pot să fie și complex hotelier? Da suport suport material pentru drumuri, pentru diverse-i imobile. Interesul lor mediu ediu bun acuma ne ajunge la instrumentele puterii. Avem puterea coercitivă a cui față de cine? Pemfață de modul în care ei pot să influențeze? Da, pot să influențeze ce s-a întâmplat în cadrul proiectului tău? Da, prin cei prin ce mijloace ei să influențeze bunul mers al proiectul, realizarea obiectivelor? Da ecoeccitivă, recompensă și convinge ungere. Să influențez, de exemplu pe ceilalți.

[00:28:55]

Take order da ca să aibă poziția lor, să aibă aceeași poziție cu a lor? Da, poate i-a avut un interes legat de anumite terenuri? Bă să vedem ce instrument ale puterii pot să aplic eu ca fermieri, astfel încât de exemplu, să îi determin pe oameni de afaceri să meargă împreună cu mine? Da, să fim pe aceeași lungime de undă? Păi numai prin convingere? Bun și aici pun ce pun mai la pun mare. Și aici trebuie să pui mare mail mare. Tu stai un pic, tu la fiecare putere, dar ei nu au toate tipurile? Nu, nu, nu, dar ar trebui să le pun pe că poate ți-ai ales una care e la coadă. Trebuie să le pun pe toate, că alea. Alții s-ar putea să-i găsești la mijloc, știi aici ele trebuie să apară. Pun într-un singur loc.

[00:29:47]

Da, da ok păi și nu trebuie numai să bifez că-i coe de exemplu putere de convinge? Da, da, pot să zici are o putere de convingere medie? Da sau mare Mărina aici trebuie să să bifeze fiecare tip de putere, nu una singură îți alegi și o caracterizez. Actele are medie medie, merge, aia convine, la convin ce nu-i pace bun acuma ziceți-i surse ale puterii lor da, ba ce credeți? Daici ar trebui să ne uităm să le punem pe toate, da e exemplu prin personalitatea lor. Sunt niște vi s-au părut că-s niște tip carismatici fermierii ăștia? Da, poate sau nu sau foarte carismatici. Atuncea punem trei sau prin faptul că dețin suprafațe suprafețe mari de terenuri și atunci pot să influențeze foarte mult treburile, că au expertiză în domeniu sau că n-au deloc expertiză, că

de exemplu au o poziție foarte importantă, că acolo e o firmă foarte mare de prelucrare a nu știu ce chestii?

[00:31:15]

Da, și ei dau, oferă locuri de muncă și atunci clar că ei vor putea să influențeze proiectul sau că nu știu prin apropiați? Da pot să influențeze prin familie și aici trebuie tot așa 320 mă auziți? Da, da a mă gândesc deci au fost niște femei, ăștia au fost carismatici, drăguți, simpatici, au fermecat. Credeți că pot să-i influențeze pe ceilalți prin personalitatea lor? Nu, nu U0 numa la una trebuie să scrii, nu? A nu scriu la toate, că una e peșionalità lor prin bunurile pe care le au. Cum ar putea să influențeze puterea lor pe baza? Mediu? Haideți oameni buni, să ne mișcăm. Ex au fost experți, erau buni în ceea ce privește? Nu știu cunoștințele pe care le aveau? Mediu ca și erarhie în cadrul unei organizații pot să fie, pot să fie, cum să zici in zero zero? Și familii apropiați?

[00:32:39]

Pot influența ei unii pe alții? Să e foarte complicat. E așa știi? Nu știu ce poți tu extrage? Da, mă gândesc foarte mult. Multe lăsați că pot. Ong-ul da interesul pentru funcția productivă a terenului? Teu bun pentru locuire. El, hai să zicem funcția productivă a terenul? Ma depinde la ce ne referim. Adică vrea să mențină, de exemplu, terenul într-o stare bună, să se producă cât mai mult sau nu știu? Au vor să nu știu ce să au? Are legătură cu tot ce înseamnă terenuri? Că așa zis ching? O să ne ferim la terenuri, nu tingo, că asta e important acolo. La utilizare a terenurilor. Exact sau leclențez pe el, că doar el știe ce a fost în proiectul lui bun? Oservarea biodiversității? Delo lumesc? Trei? Păi, pun, știi-ma, că trei stele, de alea, că știi tu, da, văd bine. Știi culturală? Trei un suport, drumuri, suport material.

[00:34:10]

Da, Zero pot să. Zero bun puterea ce putere au ăștia? Alegeți una. Recompense și convingere. Cam cât mekiu? Bun mergem mai departe. Menkiu la recompensă și trei la convingere. Eci au două? Da bun hai să vedem aici surse de putere. Trei a ri-tda expertiză. Trei, Trei Rei I2 zero cred că apropiat. Doi bun, mergem mai departe. Comunitatea locală a oamenilor de afaceri. Trei da cu gândește-te la următoarele. Și eu le pun. Deci de locuire. Trei da de conservare a biodiversității. Zero zero da. Oameni de afaceri nu-i interesează biodiversitatea? Păi nu știu tu. Dacă s-au ceva firme mari și vor să. Poate. Sunt hoteluri? Complex esecțial producția? Pe ce hoteluri sunt? În câmpii? Nu știu. Poate au ceva, vor turism, știi și atunci ți interesat. Poate știu ce de biodiversitate, că până la urmă din asta o să scoată banii. Da, voi știți, eu nu mă bag.

[00:36:19]

Am dat un exemplu doar culturală. Doi da rei un ergem mai departe ma pu la instrumentele puterii Doi cu doi, ca unde aici da atât bun o surse pu ale puterii Indivizi carismatici pot recompensa trei. Ce recompense să dea bani? Așa? Sursele personalitate toi ta rei rei expert Doi Era A3. Păi nu știu de afacerea un manager, ăla erarhie nu voi știți da. Adică dacă-s oameni influenți, bani, nu știu, familie du doi a bun local administration pro funcția de funcția terenurilor productiv producție ta trei da trei da trei da rei da rei putere i și cu i la prima doi și la părcitivă doi și trei doi cu doi și cu trei. ăștia șmakeris bun bun și la surse ale puterii trei la prima da trei zeno sau doi da zi tu 222 sau toate trei au expertiza ăștia trei, doi, doi, doi și erarhier trei șa și doi Academia Academia Academia Militară da și cu ea.

[00:39:51]

Păi zicem interes membri, comunități, interes în funcția terenurilor productivă. Au interese să pun productivitate nu zero un Eu eram la com la priodiversitate cu zero bun Trei da la culturală Doi da suport eno la la putere la putere a ultima avem doi da și la surse personalitate oli trei, trei, trei, nu la prima trei a a rei proprietate zero expert tiză Trei aveți părere bună despre voi? Era numa la noi ne referim și la aia de la biologie, de exemplu? Am înțeles da da numai la racul și dar știu, n-am glumit, na. Am glumit la erahier. Eno unde ți-ar fi timul BB-ul, poziția toată lumea știe cine BB-ul nu. Doi a glumit și familie am pus zero. Eu nu vreau să te influențez. Și familie zero sau sa bun administrați ministerul Ministerul Agriculturii? Trei m da înlocuire zero. Oare au interes de înlocuire?

[00:41:59]

Nu Zero dezvoltarea mediului rural prin nu știu? Doi, prin agroturism? Atunci Doi la prima da, la doua da conservarea biodiversității. Ai spus doi. Ro că n-a zis nimic. N-am zis încă nimic. Am înțeles. Am crezut că era doi de la asta știi? Ar trebui să-l întrebăm pe Vali Vali acolo la ei ermierii mă interes de conserea iversității? Nu mă, ne trebuie să ne te inter să ne interesăm la tine că tu știi dacă au fost sau nu, dar nu a nu mai că asta e legat de proitul lor. Nu, nu mă influențat eu n-a voi să influențez pe nimeni. Conservarea biodiversității zero culturală ero rumuri doi putere toi unde la prima da rei convingere zero. Aia nu mai scie, că numai nu trebuie musai să fie nu, nu bun, am înțeles personalitate pero roprietate de au ce au? Adică pot să aibă, de exemplu diverse.

[00:43:52]

Sunt diverse de-astea, care cum se numesc bunuri care se află în proprietatea Ministerului Agriculturii. Nu era în proiectul asta așa ceva bun expertiză brei așa mulți buni i-s așa bun erahie trei, trei și familie ero Administrația Mediului Ministerul Mediului roductivitate funcția productivă a terenului, da, să-și mențină funcția productivă. Asta înseamnă un calitate a solului. Da, funcțiile solului, de producțiol, de locuire. O, doi, de conservare. Ero trei, mă, dar pot să fie zero. Ascultă-mă pot să fie un minister ne-interesat, care n-am făcut nimic. Deci nu se poate E3, aici E3, totuși. Băi și deci nu trebuie să mințim dacă așa-i așa, trebuie să scriem. Deci nu trebuie să mințim că nu, dă-mi numele tău, da, era o glumă bun, culturală Doi drumuri doi bor material, da putere Doi la prima Ministerul Mediului de da, da aici nu prea aici. În cazul asta nu zero aici.

[00:45:48]

La noi nu mai pun nimic bun. Și surse de putere pero pa zero Da Doi Doi a ero bun Administrația publică centrală, direcția silvică, droducție rei locuire da e diversitate. Doi da culturală eco zero bun drumuri materială, bază materială Trei utere sau la putere, că citi-vă le pot da ceva pot de bun? A da nu trebuie să scrii? Nu, nu, nu adică poți să dea amenzi? Da dacă intră așa doi da ce să fac? Doi de spun? Doi da recompensa compens recompensă și convingere nu atât bun și la instrumente, la surse care ro bunuri. Adică ben-ul pe care l-au, știi pădure, expertiză Doi era ziceți că eu nu știu 222 experti aăerahie foi familie zero bun CNA IR u funcția de locui productivă a terenului ero zero de locuire Doi Onservare zero zero și la culturală da A3 Trei Putere zero păi aici nu pun.

[00:48:38]

La care era rea minții. Oare recompensă? Țștia nu au ce? Prin convinge da convin cã compensã mai poate sã fie pentru cã da adicã da treuie sã meargã pe acolo, știi și atunci sã ia niște eu nu știu sã fi dat ei bani. Deci sã punem doi la la la convingere re da exact depinde de a convingere bun Doi apoi sursele puterii zero da pus cã nu mai știu ce era roprietate. Adicã pãnã la urmã avem bani sã facem drumuri. Știi, avem bani avem da Ei au bani atunci doi expert tizã acum se construiesc drumurile noastre. Cred cã zero zero sau doi ăăerahier zoi și zero familie. Instituțiile pe universitare productivã preuniversitar da preuniversitar oi locuire rei coservalã trei, doi culturalã rei suport poi utere ge doi suse oi A3. Oameni simpli Trei Oamenii simpli da trei rei da ero da doi rei convingere 0,5 cãt sã punem aici e scãzutã sau putere de convingere scãzutã?

[00:51:56]

Hai sã hai sã nu punem nimic. Dacã zici cã nu-i nimic acuma le vine și lor de undeva puterea, dar numai din convingere, dar n-au o putere mare de convingere, atunci punem zero ero i scriu aici da vãzut da bun și influență. Surse ale puterii zero adicã nu. Hai sã punem doi aici, cã chiar știu cãțiva mecalismatici foi, femei sau bãrbați? Bun Femei sau bãrbați? Bat bravo e bun bunuri ba erau proprietãțile lor acolo? Nu? Pãi pot sã pot sã influențeze lucrurile prin prisma unurilor pe care le au, banilor? A ca imobilelor, clãdirilor sau a logiile pe care le au, prin faptul cã nu știu, nu vor sã cedeze terenul, spre exemplu? Da. Deci trebuie sã-mi douã bun, cu doi la urmãtoarea bun, ok, poate sunt preoți acolo sau ce știu eu cine bun acuma pentru cã nu pot sã las lucruri așã vãd.

[00:53:44]

Uitã-te, “NUMELE CELUI INTERVIEWAT” am discutat despre aceste interese legate de funcțiile terenurilor. Despre influențe? Da. Adicã despre, pe de o parte, despre instrumentele puterii prin care ei pot sã intervinã. Pe de altã parte, ne-am gãndit la sursele de putere pe care le au acești participanți. Da, ace aceste pãrți interesate. Hai sã ne uitãm la tabelul ășta și sã-mi povestești ceva despre unii dintre a unii dintre una dintre pãrțile interesate în raport cu funcțiile, terenul ășta, cu instrumentele puterii sau cu sursele de putere? Ce ce-a ce te-a marcat pe tine? Nu știu ce te-a impresionat mai mult. Ai vãzut? Poate cã unu are tenția sã influențeze prin anumite mijloace pe ceilalți. Ceva ce ți-a rãmas ție minte legat de interese și influență? Da, pãi în primul rãnd m-a impresionat dimarul din Timișoara, care datoritã experienței sale vaste și a nebunirii sufletului, glumesc, nu.

[00:54:59]

Deci primarul ășta avea o putere de convingere și și un interes foarte ridicat în dezvoltare a comunitãții, atãt din punct de vedere cultural, al producției, dar și al biodiversitãții. Da, și era dispus la colaborare, ba chiar încerca sã stimuleze colaborarea cu ONG-uri, instituții academice sau de altã naturã, chiar oameni de afaceri. Bun și pe lângã asta m-a impresionat directorii de școli i profesorii din mediu preuniversitar care aveau și cunoștințe în legãturã cu biodiversitatea și cultura, aspectele culturale sau valorile culturale din zonã și care tot așã, pe lângã interesul ășta ridicat, voiau și sã convingã diferite instituții de învățãmânt superior sã colaboreze. Ne legãm de puterea de convingere, eventual, m-au mai impresionat cãțiva oameni simpli. Are, fie nu, n-aș putea sã le zic fermieri, lucrau ei la vie acolo, unii în trecut, da, acuma via nu mai

operativă și șotuși nostalgici mergeau în zonă și ne povesteau cum arăta zona și cât, ce calitate ar avea, ș.a.m.d.

[00:56:52]

Ei erau din zona respectivă sau era, adică locuiau acolo sau era mutați la oraș și veneau doar în weekend? Nu, nu locuiau acolo și aveau un interes ridicat și în aria protejată, dar și în să zic, zonele limitrofe. Ei am înțeles, ovi le astea da mulțumesc “NUMELE CELUI INTERVIEVAT” nu mai insist. Hai de un pic să ne întoarcem. La final o să mai avem o sesiune de discuții dacă vrei. Hai să vedem. Aici am am am rămas. Da, tot cu oameni, oameni, oamenii simpli, că văd că toate-s articulate. Da, unde-i să includem pe ei ca și putere, influență în acest prafic e cu stelele. De la asta le-am găsit la? Da, nu de la niunea europeană da, de la Comunitatea economică, nu de la Uniunea Europeană, că nu mai există da, da, știu.

[00:57:49]

De aia zic de la comunitate economică că sună mai, nu există nici comunitate așa da, sună mai tu da, da de la Uniunea Europeană a de fapt, nu că altele. Unu doi trebuie trebuie să fie oamenii simpli. Oare unde și-ar găsi lockshorul? Aici avem inter-interes. Interes IC ridicat, cu putere ridicată sau mică, acolo în scăzut, cu scăzut scăzut. Instituție sub instituțiile de învățământ preuniversitar bun, deci nu chiar cel mai scăzut, dar acolo undeva bun. Și dacă a trebui să completăm partea aceasta cu cunoașterea despre alții, cu interacțiunea, cu atitudinea, cu cunoaștere a proiectului, cu interesul în proiect și poziția lor. Hai să vedem ce ce am pune aici? La Knowledge, la cunoașterea celorlalți elorlalți tekcolder? Unu de foarte puțin până la trei, foarte mult, doi oi un interacțiunea cu ceilalți în cadrul proiectului tău? Un atitudinea față de foi. Mă gândesc că nu mai știu care era.

[00:59:40]

Da, așa Doi defect? Doi doi cunoașterea problemelor ridicate de proiect? IA1. După aia mai conștientizat da, nu cred că da conte ne-am perceput noi. Nu exact logic. Interesul în realizarea proiectului, obiectivelor tere scăzut unu și poziția cum v-au, cum ați colaborat? Cum au, cum au primit ei, că asta este ideea proiectul? Au fost oponenti neutrii sau uitori? Doi bun, le am. Astea le-am făcut. Da și acum ajungem la punctul șapte, unde o să povestim pe scurt despre următoarele chestiuni cum ai caracteriza atmosfera din proiectul la care apare? Să o să mă duc să fumez o țigară? Bine, sigur rămâne pe aici sau merge să mănânce? Mi-a luat mâncare? Da nu mănânci mână fumez-u de nimic a mea nu te vin? Hai că revin ca să ca să mai risesc un pic. Nu te fumează, că eu vorbesc cu King-O. Între timp, dacă are timp?

[01:01:10]

Bine în 5-10min bine bine nu stai să de fapt nu deschid camera că se înregistrează. Știi să oprești înregistra-i să pornești din nou? Nu poți să oprești înregistrare? Nu a oprești înregistrarea și a pornești din nou sa pun pe pauză? Da te ile pot să da da să închidem? Da da deci “NUMELE CELUI INTERVIEVAT” am pus în chat, ți-am zis sursa aia legată de putere ce m-ai întrebat tu văzut? Bun hai să vedem acuma retrospectiv, dacă ne gândim la proiectul tău, cum ai caracteriza atmosfera din proiectul la care ai participat? Pe scurt da capeză automat să deschid un pix că mă rice e până re știi? Da da da știu că am folosit și eu mai fitness pe el și chiar mă gândeam dacă e bun sau nu o reolok e în regulă bine pus urma să bagi bine de date la început, greutate și vârstă și alte chestii, că nu mai poți schimba.

[01:02:39]

6.1 Dacă le mersi, le iau da deci suntem la atmosferă da da nu la hidrosferă nu. Deci atmosfera era o atmosferă pozitivă. Am avut o reacție bună atât din partea comunității locale cât și din partea autorităților. Am avut ceva probleme cu Direcția silvică în general când apare interesul ăsta dual, conservarea biodiversității sau furnizarea de cum numesc silvici u. Știu să fie o productivitate ridicată a pădurii, să zic aici. În general, biologii sau ecologii nu se prea înțeleg cu u. Silvicii acuma noi eram sigur un proiect interdisciplinar și am încercat să găsim o cale de mijloc ca să împăcăm atât biologic cât și servicii. Dar a fost să zic așa, cam singura opoziție pe care am avut-o în tot proiectul ăsta și până la urmă am reușit să ajungem la un numitor comun legat de CNA. I.

[01:04:08]

R poți să ne spui ceva legat de modul în care ei au colaborat cu ceilalți, celelalte părți interesate, la ce ne-ai râu? E interesat aici, pentru că în apropiere ariei protejate te dezvoltă, mă rog, și autostrada, dar și ceva drum european se reabilitează și atunci ei aveau nevoie de aviz natura 2000 și pentru asta sigur se face un studiu, ăsta fiind un nu, trebuie un studiu de evaluare adecvată și până la urmă le-am dat avizul, după care noi oricum am pierdut custodia și acuma se ocupa nam U. Deci ei sunt interesați în momentul în care construiesc drumuri sau reabilitează drumuri în zonă și atunci Igară că se comportă pozitiv.

[01:05:11]

A au atitudine pozitivă față de Stakeolder pentru că au nevoie de ei ca să-i susțină, am înțeles, mulțumesc

6.2 ai avut în vedere în cadrul proiectului desfășurat analiza părților interesate, ca partea management-ului de proiect avut da și să pun legătură, deci le-ați avut a fost ce a fost cel mai dificil în ceea ce privește analiza părților interesate, de exemplu să vedeți care sunt interesele lor, au modul în care ați putea negocia numite aspecte, să vedeți care este puterea. Cel mai dificil cred cel mai dificil cred că îi să reușești să u să-i contactezi după ce ai contactat, să găsești o zi în care să se întâlnească, o ședință în care să întâlnească toate părțile interesate, să fie disponibil să vină fie la deschiderea proiectului, încheierea proiectului sau chiar în timpul proiectului sau aici.

[01:06:17]

6.3 Când faci analiza părților interesate, ideal ar fi ca proiectul să fie conceput împreună cu părțile interesate, ori asta nu se prea întâmplă în practică, deci asta ar fi cea mai dificilă. Practic, dacă ai reușit să să îi cooțezi pe toți la o întâlnire înainte de lansare a proiectului, pentru că atunci când se stabilesc obiectivele și activitățile în general am observat că părți stakeolder-ii ăștia lipsesc. Și atunci anagementu de proiect planificare a proiectului se face în lipsa stakeolderilor și managerul împreună cu echipa de management trebuie să se gândească cam care ar fi cerințele lor și interesele cu privire la proiect. Când la modul ideal ar trebui să fie stabilite împreună practic toate lucrurile astea, cei care sunt implicați în management-ul proiectul trebuie să se gândească la nivel teoretic care ar fi interesele, nevoile sake-older-ilor? Da și după aceea trebuie să vadă cum repară?

[01:07:18]

Da practic când se lovesc de realitate, cum repară ceea ce au pus în proiect cu nevoile din teren acum nu neapărat cum repară? Cum repară în situația în care nu au anticipat bine nevoile lor? Da 6.5 dar cel puțin cum să le le cornizeze? Cum le integreze? Da da practic întrebarea 7,5 era legată de răspunsul tău practic, are aspecte, ar fi necesitat mai multe atenție în privința părților interesate în proiectul tău, ne poveri și în ceea ce privește relațiile dintre ei. Ați putut să anticipați de la început care vor fi relațiile, iar această anticipare și dacă această anticipare s-a corelat cu realitate? A din teren?

[01:08:19]

Da, în general am putut anticipa pentru că aveam experiență din alte proiecte similare și cam știam care sunt doleanțele tuturor părților interesate sau să zicem, categorii mari de părți interesate totuși pozitiv ar fi fost impresionați de de autoritățile publice locale nu ne așteptam să fie atât de cooperante că în general autoritățile publice locale. Administrația publică locală e destul de reticentă când vine vorba de protecția biodiversității, pentru că protecția biodiversității vine împreună cu anumite restricții, dar aici deja ei erau foarte deschiși pentru că vedeau părțile pozitive, nu doar pe cele negative. Am înțeles acumă legat de întrebarea 7,6

7.6 dacă eu aș fi peștișorul de-au DA și aș putea face ca proiectul tău să fie unul deși mai mare, succes? Da, sau să elimin anumite obstacole pe care le-ai întâmpinat voi în derularea proiectului. Care ar fi, să zicem, două lucruri pe care mi le-ai cere? În primul?

[01:09:33]

În primul rând, ți-aș cere să nu mai între în responsabilitate anampului, adică să nu mai fie anampu administratori ai ariilor protejate, ariile protejate să revină în custodia ONG-urilor sau a instituțiilor academice, pentru că era mult mai ok atunci. Deci asta ar fi p. Prima

îmi dai două motive? Păi sigur. Primul motiv ar fi că ONG-urile, majoritatea situațiilor nu au un interes primordial financiar, deci ONG-urile își doresc să aducă o contribuție pozitivă în ceea ce privește conservarea biodiversității. I în momentul în care devii deveneau cu sto de ca ONG sau ca instituție de învățământ trebuia să demonstrezi că ai capacitate administrativă și științifică. Adică erau oarte mulți specialiști, foarte multe cadre didactice sau cercetători în domeniu care participau la custodie. Asta înseamnă capacitatea administrativă, era extrem de ridicată și științifică.

[01:10:45]

Acumă ANAMP-u are în teritoriu cam două-trei persoane care se ocupă de aproximativ un județ întreg și ei trebuie să monitorizeze ariile protejate, trebuie să facă și pe ranger, trebuie să stabilească măsuri și dacă ne gândim realist e imposibil pentru doi-trei oameni într-un județ unde zeci sau sute de arii protejate să se ocupe de toate și care și cația faptului că sunt doar doi-trei, de ce sunt faptului e următoarea. În momentul în care alte părți interesate, cum ar fi constructorii de autostrăzi sau diferite interese politice și-au dat seama că posibilitatea de a aviza anumite proiecte stă în mâna cu stozilor care erau ONG-uri și care erau interesate în primul rând de conservare a biodiversității, nu dezvoltare economică, atunci au încercat din răspuțeri să ia posibilitatea asta de adică puterea asta de a da putere de reglementare, să zic din mâna

custozilor și să fie reglementate toate proiectele la nivel de minister, la nivel de agenție națională ariilor protejate.

[01:12:02]

Și atunci peste noapte au înființat ANAMBU-UPĂ care au făcut structurile astea teritoriale și structurile teritoriale nu aveau niciun angajat pentru că totul era pe hârtie. Upă care au început încet, după vreo 2 ani, să angajeze oameni u aveau nici sedii la nivel județean și erau la mii la primăriilor care-l dădeau câte un spațiu într-o o cămin cultural sau undeva aici la Cluj. Facultatea noastră le-a oferit un spațiu până la urmă tot așa, gratuit, că nu au bani și atunci încă nu. Pe de o parte nu au putere financiară să susțină mulți angajați. U. Au nici spațiile necesare, echipamentele care trebuie să fie predate de custozii, nu au unde să le pună, adică efectiv nu au unde să-și țină echipamentele alea, că dacă le dau un plotter, le ocupă toată încăperea aproape și atunci ne putem aștepta ca în viitor lucrurile să fie din ce în ce mai rele în ceea ce privește conservarea ariilor protejate.

[01:13:09]

6.6 Mulțumesc și al 2-lea lucru, al 2-lea al 2-a dorință o dorință peștișorului de aur pe care eu pot să ți-o îndeplinesc ca peștișor de aur ce sunt. A 2-a dorință ar fi ca legată de proiect da, crude king acolo dacă eu mă gândeam la altceva, eu ai simțit tu ceva? A simțit? Au simțit. A 2-a dorință ar fi ca admin cum se numește Direcția Silvică și ocoalele silvice aibă o deschidere mai mare spre partea ecologică și de conservare și colaborare mai bună. Asta dacă noi spre exemplu în domenii interdisciplinare înțelegem păreri și punctele de vedere. Ambele tabere, să zicem ecologi cu silvici fe. De o parte ecologii refuză să ie deschiși și să înțeleagă chiar și terminologi. Deci am observat chiar și asta u există o terminologie comună, nu există un limbaj comun între ecologi și silvici, chiar dacă privesc același lucru, îl privesc din puncte total diferite și chiar și terminologii a limbajul diferiti.

[01:14:38]

Atunci ar trebui să fie incluse elemente de ecologie la nivel de silvicultură, la nivel universitar să zic dar și la nivelul științei mediului sau a biologiei să fie introduse elemente silvice pentru că altfel nu avem un limbaj comun. Deci asta e o mare problemă discretanțe lor care apar între dhiar discrepanțe din punct de vedere epistemologic să zic sau conceptual da acuma eu fac pa paralelă cu la noi cu TE-legislația și aș spune codificarea da codificare corect? Da, da, da mulțumesc mult mai vrei să spui ceva sau poți să trec la întrebarea numărul opt? Oți să treci la întrebarea numărul opt? Bun acuma la final haideti să ne gândim la proiectul tău și să caracterizăm incluzând caracteristicile din caseta galbenă în una dintre categorii. Deci avem categoriile următoare total realizat sau sub control atins mediu sau puțin controlabil, scăzut sau nerealizat sau incontrollabil.

[01:15:48]

Și aici avem aceste cara caracteristici pe care noi va trebui să le includem în una din cele trei casete verzi. De exemplu am pus aici exemplu succesul da, este doar un exemplu care să-l ștergem acuma. Iar la fiecare dintre aceste caracteristici sau să zicem variabile să atașăm între 1 și 3 cuvinte cheie. De exemplu succesul pe ansamblu al proiectului unde ne-am putea să-l încadrăm la total a realizat sau mediu sau scăzut. Aici era și perioada pandemiei care da a făcut ca proiectul să se prelungească și atunci nu am putut respecta termenul în care să fie avizat

planul de management, dar în deja planul de management ÎI la minister și în momentul în care o să fie realizat, adică aprobat da, o să avem un succes otaliacivt. Hai să punem aici atunci total e ci și să zicem cuvinte cheie.

[01:17:11]

Care ar fi, de exemplu, uccesul ăsta îl percepi în termen de realizare de obiective, de exemplu sau în termen sau legat de colaborare. Ve-a fictive rezultate? Da, management da, poți să te gândești și la relația pe care ai avut-o cu ceilalți. Atingerea obiectivelor tot acolo bun, putem să ne gândim la munca în echipă? Practic, atingerea aceste a obiectivelor a fost determinată de ce? Hai să ne gândim la niște cuvinte cheie? Modul în care ați gândit așa? Rezultate? Da sau înainte de rezultate? Activități? Da, activități, rezultate? O să fie echipă care au funcționat foarte bine? Sau financiar? Ați avut acces la anumite resurse? Nu știu. Nu vreau să te influențez. Vreau doar să dau câteva exemple. Da. Resurse în ce fel de resurse? Financiare sau umane? Materiale și financiare? Da, la ce materiale? La ce te referi? La și vreo bază materială?

[01:18:48]

Da, Noi am achiziționat o serie de echipamente pamente pentru derularea proiectului. Da, comunicarea între membrii proiectului, mediu un și aici, de exemplu, care ar fi cuvintele chei? Eu la fiecare am pus. Am încercat să pun aici cartea galben, câteva cuvinte cheie care pot poate să îl ajute să-l îndrume pe cel care participă la interviu, dar nu, nu. Lista nu-i exhaustivă. Da, da, da. Interes preponderent financiar. ăsta e negativ? Da. Și aici mă refer la faptul că am avut un manager, adică manager financiar și alți membri în echipă în echipa de management care în momentul în care s-au terminat banii de la Comisia Europeană, deși primiseră sufi eficienți pe timp pe perioada proiectului, și-au promis că duc la bun sfârșit proiectul. După ce s-au terminat banii ăștia, ei n-au mai fost dispuși să lucreze și atunci a trebuit să preiau eu și cu colega mea toate activitățile și nici noi nu eram remunerați.

[01:20:13]

Deci ei aveau interes doar financiar da, bun comunicare cu strai folderii. Poți să mai adaugi ce vrei tu dacă simți nevoia. De exemplu la comunicarea între membrii proiectului. Dacă mai vrei să mai adaugi ceva, da, ar mai fi aici comunicare deficitară în an, unele car cu cine sau între cine trebuie unitatea de implementare a proiectului. Adică asta ar fi echipa de management și experți exte experți externi, sperți subcontractanți, dar nu în toate situațiile. Da, în unele situații da, că am scris în unele cazuri comunicare cu stake order, unde o includem eu? Cif ce midie? Mediu câteva cuvinte cheie e poftim pandemie da interese, interese opozabile sau cum să le zic, în sensul că unii un anumit interesa-i tere diferi contrastante să pun nu contrastante? Da merge așa bun bun management-ul cunoașterii, adică transferul de knowledge management.

[01:22:30]

Da, nu știu cum asta în limba română sună management-ul cunoașterii nu tot mediu aici tot așa pandemie a aici lipsă de interes din partea cu lipsă de interes a comunităților locale. Da, management-ul riscului, agementul riscului. Acuma management-ul riscului cred că e legat. Noi avem management-ul riscului în proiect, nu am anticipat spre exemplu pandemia, dar asta nu a blocat proiect. Adică totuși proiectul umai că pe management-ul riscului am observat că capitolul ăsta în general e făcut așa mai mult de dragul de a-l face. Nu cred că ia foarte multă lume prea în serios și atunci nu au existat riscuri pe care să nu le identificăm în afară de

pandemia asta care să ne îngreuneze proiectul, dar nici management-ul Iriscului în general în proiecte nu se face la un nivel prea bun. Și atunci poate ar fi lău? Nu, nu știu eu.
[01:24:13]

Păi cred că pe viitor la management-ul riscului ar trebui să se acorde un atribut, o atenție mai mare. Să scrie aici. Abordare superficială sau nu, nu chiar superficială. Ceva între superficiali și bun e suficientă? Poate nu știu, da, e suficientă acuma? Da. Legat de pandemie sunt, ne arat pe toți prin surprindere. Problema îi că aici probabil că riscul ăsta s-ar pune mai mult în relație în general. Nu știu dacă și în cazul vostru cu puterea de viteză de reacție, știi, de adaptare asta poate că a fost o problemă a tuturor. Știi, nu știu dacă e cazul vostru, nu. Ba da. Și la noi viteză de reacție da. Da. A condițiile pandemice, nu neapărat la condiții pandemice poți să lași. La modul general, am înțeles, e reacție practic și de adaptare. Nu că asta da, am auto-am un spring-ul ăsta care mă termină.
[01:25:33]

Bun management-ul resurselor de toate resurse o să poate a fost un management eficient al resurse? Sau poate că nu nu știu eficient par? Da, a fost chiar eficient, adică total realizat? Da, anagementul la nivelul luării deciziilor mi acolo. La management-ul resurselor să scrii și asta material, financiar, uman. Adică resurse de toate cele trei tipuri? Da, păi le scriu aici în paranteză. Da, ca și cuvinte cheie nu a ca și cuvinte cheie da bine ca și mai sus eficiență și-ar mai fi aici cum se zice când lepu la dispoziție imediat promptitudine la la management unde am rămas? Oare? Management-ul luarea decizi la luarea deciziilor? Management-ul la nivelul luării deciziilor? Mediu aici poți să pui ca de ce a fost mediu? Pentru că poate ar fi o lipsă autorității datorită faptului că mulți colaboratori erau cunoscuți colegi atunci nu prea ai autoritate față de co.
[01:27:44]

Mai mult te duci cu convingerea și cu dorba bună, nu cu autoritatea din cauza relații între relmembri colegiale. Da da asta din cauza relației dintre membrii păi de management. Deci între membrii echipei de management și experții subcontractanți. Cam undeva aici și stai că aici cred că am uitat uitat între așa intră RC. Poți să pui dintre membrii echipei de management între ei. Deci din cauza relației dintre membrii echipei de management de proiect între ei da între ei și cu între ei și extern și da că de exemplu eu eram coordonatorul proiectului și Liviu era am înțeles, era el era coordonator biodiversitate și-ți dai seama că eu trebuia să-i dau lui ordine și atunci trebuia să fac eu munca tai mult că nu pot să-i dai ordine care în altă ăăerarieți șef da așa e bun apoi mai avem na unde a vă zice acuma da nu nu totul este înregistrat.
[01:29:40]

Stai un pic stai să vedem nu mai pe satisfacția utilizatorului final. Adică a beneficiarului final asta vreau? Nu satisfacția membrilor proiectului? Da mani time allocations out cam fiecare câți bani a câștigat, cât timp a alocat? Rezultate ele realizat pozitiv? Bun deci ați fost toți mulțumiți? Un punct de vedere din toate? Da direct aici money time one a da pun apoi la satisfacți a utilizatorului financiar pentru care ați lucrat pentru care ați știm nu știm că nu ne-a dat aprobarea, măcar nu ridicată că dacă nu nu pri sigur o să primim exact. Dar totuși trebuie să aveți ceva feedback de la el. Nu a pozitiv feedback? U s-a făcut treabă bună și cum să scriu chestia asta? Adică păi zic succes da sau cum să zic să dise diaturile?

[01:30:57]

Așa-i feedback pozitiv scriu n-am cum impact asupra societății, economiei, mediului spele adică spele over fax mediu încă poate după punerea în aplicare a planului să fie altceva până da mediu stai că nu mai pot așa bun de fapt după aia de ce încă nu s-a nu se văd rezultatele încă nu se văd. Așa era doar pentru conceperea planului de management și punerea în aplicare trebuie să fie un alt proiect? Da, dar așa din din ce s-a făcut până acum cu cred că pandemia asta-i și ea de vină, că n-am putut să facem mai multe întâlniri cu ei, să știi, da, un acum cred că cred că asta a fost tot să vedem. Da, dacă crezi că ar mai trebui sau să mai adaugi ceva, dacă sunt și alte aspecte legate de analiza părților interesate, că ar fi care ar fi trebuit să le includem.

[01:32:25]

Acest interviu nu că am discutat la început, nu cred că ar mai fi trebuit nimic să atingem noi. În cadrul acestui interviu n-a rămas nimic pe lângă în afară de ce am zis bu cred bun mulțumim mulțumim foarte mult, “NUMELE CELUI INTERVIEWAT” înainte de a termina și a te lăsa week, poți să ne zici care a fost perioada de implementare a proiectului? Adică când s-a desfășurat proiectul, când a început, să văd, când a semnat? Nu știu dacă trebuie mii, el încă se derulează. Adică i la final. Acuma în 2023 va fi? Da, finalul a sigur trebuie să fie undeva în 2022-21. Dacă ai zis că a fost pandemie, munci mai de mult a început. Stai că-ți spun imediat și pe 2009 spre ECE, ceva de genul nu, acuma mă uit când am semnat contractul.

[01:33:48]

Da, până te uiți, nu ne zi ce cronic ar plăcea să folosim pentru articol la să identificăm acest proiect astfel încât să nu te pune pe tine într-o situație proastă și să nu să nu poată să fie identificat? Da, de către alții care s-ar putea sințilezați de anumite lucruri. Nu știu dacă-i cazul, dar dacă nu vrei să apară denumirea, adică acronimul proiectului tău și să apară sub altă denumire, sub alt acronim, la asta mă refer? Proiectul e din 2018, bun, 2018-2023? Da, da și cum să denumim acest proiect? El să-l numim. Zici im-poimunii denumirea asta mare OIM-OIM, dacă zici Dealul cu Flutul, știe lumea de unde dacă zici bun, deci tu nu vrei să știe lumea? Da, nu știu dacă ar ar fi bine să și aici am fost sincer, știi păi știu, oim, da, ce? Ce importanță are asta? Ca să ne dăm seama ce să zicem?

[01:35:04]

Păi nu are nicio importanță? Da, cumva o să facem la un moment dat un tabel și o să facem comparație între cele trei proiecte. Și atunci proiectul al tău trebuie să fie identificat sub un acronim, să-i zicem proiect. Nu știu cum oți să fie pe soluri? Probabil io div-i bine, așa oi bio di le mai schimbăm. Oricum te întrebăm să nu fie nicio problemă. Mulțumim foarte mult îmi pare rău că te-am ținut aici. Am aflat lucruri interesante. Da, nu știu când o să țineți pe Ana două 3h, că ea, săracă, nu, că am zis că o să trimitem și ce se poate completa? Știi, să fie completat și numai la trebuie să stea să completeze? Păi da, oricum mergem mai repede decât așa să întrebi, știi și să stai aici și să dai în timp real extrem știu că extrem de ocupată, poate de la ea se scoate mai puține lucruri.

INTERVIUL NR 2

audio1589197455.m4a

[00:00:00]

Haideti acum sa ne gandim la unul dintre proiectele la care ati participat si care are legatura cu utilizarea terenul in Transilvania. Sa ii gasim un acronim sau un pseudonim cum doriti ca sa pe care sa-l folosim in continuare. Cand ne vom referi la acest proiect? Ac a pute putem spune care o sa? Va rog sa um proiectul apud sau se poate face legatura cu apuse cum doriti? Ok odafaramoților e mult prea specific si nu-i toata acum apu car a cu ne puteti sa ne spuneti cateva din obiectivele pe care le-ati urmarit in cadrul acestui proiect si cateva dintre rezultate. Pai obiectivele au fost in primul rand inventarierea, cartarea si evaluarea stării de conservare a tuturor valorilor din aceasta zona, valorilor naturale din aceasta zona. Apoi a fost elaborarea de la urarea de masuri de conservare in vederea mentinerii sau imbunatatirii stărilor de conservare.

[00:01:22]

Stabilirea care-s cel mai importante acum nu trebuie sa le stim pe toate ca sa ne facem o o imagine despre e s-a urmarit sa se realizeze in cadrul proiectului ma auziti? Da, eu va aud? Da, eu nu va mai auzeam o perioada eu am vorbit singur. Apoi s-a realizat in cadrul aceluiași proiect ca si obiectiv a fost realizarea zonării inter-terme pentru parcul respectiv ru ca vorbim de un par natural, precum si elaborarea fișelor rezervațiilor din zona vizată. Era vorba de peste 50 de rezervații in naturale pentru care au fost elaborate fișe, adică documente unde se specifică valorile naturale din din fiecare rezervație in parte. Cam astea sunt principalele si bineințele realizarea elabora area. In final, folosind toate aceste informații, elaborarea planului de management. Da, am ințeles Noi acum, citind diverse formații pe care le-am gasit pe site-ul diverse diverselor GAL-uri si nu numai, am identificat cateva părți interesate in cadrul unor proiecte care implicau utilizarea terenurilor in Transilvania.

[00:03:03]

Prin urmare am intocmi it o lista cu părți interesate vedeți aici, mai jos rog sa-mi spuneti exclusiv gandi după la proiectul la care ati făcut referire la APU da, da, da. Care dintre părțile pe care le vedeți aici menționate se regăsesc si in cadrul proiectului dvs. care ar trebui poate sa fie eliminate pentru ca nu nu au fost in implicate sau dacă credeți ca ar trebui sa adăugăm si alte categorii, am ințeles dintre cele listate de dvs. Sincer, nu vad nicio, nu vad sensul pentru care una dintre aceste categorii sa fie eliminată, dar cel mai puțin, sa zic așa, pe peri perioada desfășurării investigații-lor de care cel mai puțin implicat a fost, bineințeles, administrația publică centrală. Apoi, când planul de management a fost elaborat, bineințeles ca s-a ajuns si si la acest nivel cu implicare ma refer.

[00:04:12]

Bun in încă o dată, autoritatea publică centrală a avut totuși un rol in cadrul acestui proiect, autoritatea publică centrală, adică Ministerul Mediu, in ințeles, Ministerul Mediului are la aceasta ora rolul de a a viza acest plan de management inseamnă ca totuși are rol. Sigur, sigur ticiare are asta spun, ca de asta spun ca niciuna dintre cele pe care eu le observ din statele dvs. nu ar putea fi eliminate. Nici măcar sărite. Bun mai sunt si alte părți interesate ca pe care noi le-am omis in legat de proiectul pe care l-ati coordonat. Nu așa in general da, am ințeles, nici nu știu ce sa spun. Aș putea nu știu aminti administra-tații Apele Române, dacă vreți, poate ca ar trebui implicată mai mult, având in vedere ca in zonă erau si ceva in cel puțin un corp de apă de suprafață față destul de mare, plus mai multe râuri si pârau, nu știu, am ințeles.

[00:05:20]

Deci Apele Române administra te a emine Apele Române aș spune așa bun deci avem această lista de state older in continuare, gândindu-ne la toți toți aceștia pe care vedem aici sus trebuie sa ii includem in această matrice. După cum observ vat, in partea stângă avem categoria putere sau influență. E la MIG, la MA, la mare, la ridicat, jos avem interesul. Prin urmare, aici avem un exemplu ca sa va dați seama despre ce este vorba. Dacă luăm sa zicem un caz da care nu se

referă la dvs. și ne gândim de exemplu la Ministerul Agriculturii. Unii îl pot identifica pe aceste order ca fiind un participant, o parte interesată care are un interes, o putere, o influență, o putere influent ridicată într-un anumit proiect și un interes scăzut. De aceea l-am pus acolo. Pardon, interes scăzut și cum am zis sa putere mare eu am luat invers de la putere la interes.

[00:06:42]

Acuma dvs. gândindu-vă la toți acești actori, fermieri, ONG-uri, aici am pus comunitatea locală oamenilor de a afaceri. Unii dintre participanții anterior au făcut și alte această comunitate. Apoi mai avem a inistația publică locală, membrii comunității științifice din cadrul diverselor universități, poate cu care ați colaborat invers. Tere în în terenuri, administrația publică centrală, Administrația Apele Române în continuare. Deci o să luăm fiecare din această parte interesată și o să-i găsim aici o poziționare pe această matrice a puterii interesului de la minim l-a ridicat de l-a scăzut dicat aideți să încercăm să îi includem. Începem cu fermierii, că sunt primii din listă. Fermierii cum îi vedeți implicați? Legat de proiectul pe care dvs. l-ați coordonat? Exclusiv întotdeauna când o să adresăm o întrebare, o să ne gândim doar la proiectul dvs. nu în general la alte proiecte care au legătură cu utilizarea terenurilor, deci exclusiv la terenul pe care l-ați coordonat.

[00:07:56]

Gândi-vă acuma la fermieri? A implicarea au? Au fost implicați? Au fost implicați destul de mult, deci destul de ridicat. Adică au participat dezbateri, și-au spus punctele de vedere? Da, deci tem să ne gândim că interesul oricum a e pentru că în în zonă foarte mulți deținători de de terenuri particulare de toate felurile pajiști, păduri, pășuni și chiar puțin teren arabil. Da putere, o influență în a influența, deci a influența demersul proiectului a fost mare sau a fost mic? Aș putea? Din păcate nu există și varianta medie, dar aș spune mai degrabă pai să spunem mică totuși? Hai hai să spunem totuși mică pentru ce punem aici? Da, e ce? Știți de ce?

[00:08:50]

Pentru că zona respectivă este în primul rând acoperită cu cu fond forestier, ONT forestier aparținând mă rog și statului, dar și proprietarilor privați și atunci fiind fond FO forestier se supune anumitor reguli prin CO, prin codul din codul SILVIU și deci influența în sine nu a putut fi mare? Da, aici trei. Când ne gândim la putere, la influențe ne gândim de foarte multe ori la puterea lor de negociere. De exemplu da, în ce măsuri ei își pot impune anumite puncte de vedere în derularea proiectului? Haideți să mergem mai departe la ONG-uri unde am putea să includem ONG-urile gândindu-ne la puterea lor de influență și la interesul lor. Ac au putere mare, mică int mare au interes? Ng-urile au de asemenea un interes mare și au avut în derularea proiectului la dar au totuși o putere mică de decizie dacă a asta ne referim.

[00:10:00]

Da, la asta ne referim de in de a influența, să zicem modul în care să zic ce anumite activități din proiect trebuie să se desfășoare. Ca un exemplu comunitatea locală a oamenilor de afaceri pot să fie prezentanții ai diverselor a face legate de agricultură, de turism, de industria alimentară, această comunitate locală, fapt de afaceri interesul a fost destul de ridicat, de mare și puterea de influență. Gândiți-vă că poate ați avut de afaceri cu reprezentanți ai comunității oamenilor de afaceri care poate au avut acces la niște resurse financiare ai mari sau poate din contră, nu sunt atât de măă vizibili în lumea asta face.

[00:10:57]

Or aș aș spune o putere scăzută de decizie în cadrul derulării proiectului, pentru că proiectul s-a derulat în primul, așa cum spuneau și OG 57, în favoarea protejării speciilor și habeta habitatelor din din zona respectivă și mai puțin cel puțin în cadrul unui plan de management, la elaborarea unui plan de management, mai puțin în partea de afaceri de da, eu mă refer la faptul că poate, să zicem eu avut anumite interese, poate ați avut, au avut. Sigur sigur că există interes în orice zonă, mai ales o zonă naturală despre așa cum este cea despre care vorbim. Deci da, interes a existat, dar putere de influență dea mea este că a fost destul de scăzut. Bun mergem

la administrația publică locală, e ridicat, bineînțeles mare da, și putere de decizie la fel de murzic membrii comunității științifice, adică să zicem colaboratori din cadrul universităților, instituțiilor de cercetare a mare, deci unități dedicat.

[00:12:18]

De altfel, mai mulți dintre cei care au fost implicați direct în implementarea proiectului au fost persoane din mediul academic și universitar și puterea lor de influență eu zic că este mare și a fost mare și este investitori în terenuri, interes mare, putere de decizie scăzută în cadrul cel puțin în cadrul acestui proiect vreau să au precizare că s-ar putea la un moment dat să mă întrebați e ce nu i-am pus împreună cu comunitatea oamenilor de afaceri, pentru că și ei pot să fie considerați afaceriști, pentru că avem o nou un interes legat de partea asta privind acapararea terenurilor. De aceea am pus separat, am înțeles, da, mi-am dat seama și nu este același lucru și nu este același lucru.

[00:13:21]

Apoi, vorbim de administrația publică centrală, care ar fi, să zicem, MĂ, cea mai importantă autoritate din cadrul administrației publice centrale cu care ați interacționat și care efectiv ar putea să fie considerată parte interesată, Ministerul Mediului, Nisterul Mediului și cum și cum credeți că au? Ce? Ce interes au u. Și ce putere au avut? Unde ar trebui să includem mare în ambele situații? Cazuri? Bun și Administrație Apele Române, Administrația Apele Române în interes scăzut. Putere de decizie, aș spune eu, tot scăzută. Deci am reușit să includem pe toți în această matrice, nu știu. Între timp credeți că ar fi necesar să-i mai adăugăm și pe alții sau rămânem la această categorie? De gândesc, mă gândesc dacă îmi permiteți? Nu știu câteva secunde, da, nicio problemă. Oricum putem să revenim și pe parcursul interviului? Da? Păi atunci haideți să mergem mai departe și dacă haideți, a, haideți să mergem mai departe mai departe.

[00:14:49]

Vedeți aici avem niște, să zicem, variabile, niște categorii de variabile pe va trebui să le atașăm fiecărei dintre părțile interesate din tabel din matricea anterioară și să le atribuim unu număr de unu la trei, adică unu deloc sau minim și trei complet total, astfel încât aceste evaluări de la unu la trei să ne indice, de exemplu, nivelul de cunoaștere al al al administrației publice locale cu privire la celelalte părți interesate. De exemplu, în ce măsură administrația publică locală cunoaște interesele, nevoile, puterea de implicare, de influențe, de influența a celorlalte părți interesate care apar în lista anterioară. Asta de exemplu la cunoaște nivelul de cunoaștere cu privire la celelalte părți interesate. Mai avem după aceea în general nivelul de cunoaștere cu privire la pãã roiectul pe care l-ați desfășurat, obiectivele, activitățile pe care le-ați urmărit. Apoi mai avem interacțiunea?

[00:16:07]

trebuie acești reprezentanți ai între acest te, aceste părți interesate dați puțin, haide haideți să luăm pe rând, haideți să luăm da, pe rând fiecare autoritate, ca să nu mă pierdeți. Știți că a bun? Atunci să vedem nivelul de cunoaștere da, cu privire la celelalte părți interesate. Hai să luăm administrația publică centrală locală. A da, ură Reprezentanții administrației publice locale au avut un nivel de cunoaștere de la unu, adică deloc sau foarte mic, minim până la trei, complet total cu privire la celelalte părți interesate. Că și membrii comunității științifice, administrația publică centrală, numai că noi ar trebui acuma pe fiecare, dar e foarte greu, adică am înțeles, am înțeles bine. Întrebarea este în felul următor dacă administrația publică locală are cunoaștere despre ce anume vizând celelalte autorități, despre rolul lor, despre despre rolul, despre interesul, atitudinea pe care o au de exemplu, celelalte părți interesate cu privire la proiectul dvs.

[00:17:13]

Da, îi cunosc noi. Vrei să știi în ce măsură se cunosc unii pe ceilalți, pentru că dacă nu au această cunoaștere, ei n-o să poată să colaboreze, de exemplu să facă schimb de informații. Nu

știi cum să se adreseze și fiecare părțile interesate trebuie să cunoască interesele, puterea, celelalte părți, inclusiv de nivelul de cunosc-te legate de DA, exclusiv legate de proiectul dvs. de ceea ce ați făcut acolo în proiecte, față de proiectul nostru. Este altceva față de proiectul nostru? Aș da un unu, deci deloc sau aproape minim. Da, minim ar spune nu deloc, nu-mi place să deloc, dar minim. Cu siguranță, pentru că și SABI știe foarte bine că în general, autoritățile locale, mai ales cele ro-rurale, preferă să știi eu să privească între mediul de afaceri ca fiind un colac de salvare pentru comunitate și mai puțin sau foarte rar, pre-valorile naturale ale zonelor. [00:18:20]

Bun, merge mai departe la membrii comunității științifice. Aceași întrebare aș pune aici, bineînțeles. Trei bun, Administrația publică, Ministerul Mediului, păi, să le acordăm tot în trei, pentru că dâșii au sau cel puțin teoretic, ar trebui să aibă interesul cel mai mare în desfășurare a unor astfel unor astfel de proiecte și, mă rog, sprijin pentru astfel de proiecte. Bun, Fermieri sau fermierii, hai să-i articulăm. Am înțeles la fel. Aș da un unu unu menține că-i minim da, da, da ONG-urile în doi. Bun, comunitate locală, oamenilor de afaceri. Se poate observa totuși că oamenii de afaceri care în astfel de zone preponderent vorbim de investitori în știu eu, în turism, în pensiuni, le-aș acorda un doi. Ei sunt mai conștienți uneori sau de multe ori chiar decât administrația publică locală. Am înțeles, investitori în terenuri haideți tun doi, dar cu mai cu inteligență așa Apele române, totul doi, să știți bun mergem la următoarea categorie. [00:20:16]

Ai să vedem interacțiunea? Da deci mai departe ar trebui să ne gândim la frecvența interacțiunii între aceste părți interesate re în cadrul încă o dată în cadrul proiectului dvs. Da, ce măsură ele ei au interacționat unii cu alții? Tot așa de la unu la trei, fără interacțiune unu, interacțiune rară și interacțiune frecventă nu-mi aparțin mie. Toate aceste întrebări, da, le-am luat din literatură. Da, nu am dat bina pe ni. Numai ca să știți interacțiunea? Da le luăm tot așa în ordinea în care apare aici. Da, suntem la administrația publică locală, gândindu-vă la interacțiunea cu ceilalți participanți. Celelalte păr interesate. Izavi de proiect da, exclusiv exclusiv vizavi, deci exclusiv vizavi de proiect. Relația lor cu cele te autorități nu știu ce să zic. Aș pune un doi și asta mai mult pentru și oamenii de a face de proprietate lemn. Mai puțin cu Ministerul Mediului, poate mai mult cu Apele Române. [00:21:32]

Deci un doi cred că s-ar potrivi. Doi? Da, da cu unitatea științică aș pune un unu aici da administrația Ministerul Mediului da, niste te pun numai numai puțin. Stați, stați un pic cred că am greșit. Rănim puțin la da uitată științifică raport raport cu celelalte autorități vizavi de proiect? Da aici ra-ra cu celelalte părți interesate, nu neapărat autorități? Da, nu ne referim doar la administrația publică tata centrală. Am înțeles comunitatea științifică. Trei cu siguranță, pentru că, așa cum spuneam, un proiect au fost implicați foarte multe persoane aparținând aceste am înțeles Ministerul Mediului Trei, să zicem fermierii, hai să zicem, în doi. Aici bun, ONG-urile trei, oameni de afaceri oi investitorii în terenuri? Doi și Apele Române bot Doi un mergem mai le mai departe la următoarea categorie atitudinea da în cadrul proiectului dvs. Apu da, da. Ați interacționat cu acești state holder. [00:23:13]

Care a fost atitudinea acestora față de proiectul pe care l-ați derulat acolo? O atitudine negativă are unu, neutră? Nu i-a interesat? Da, nicicum. Ce ați făcut acolo? Două ai și pozitivă? Da trei. Deci atitudinea acestor părți interesate exclusiv față de proiectul APU unde un negativ doi, neutru și trei. Apoi am înțeles, avem, avem. Sunt un pic într-o dilemă să vă spun de ce? Pentru capul proiectului proiectul s-a întins pe o administrativ-teritorial, pe mai multe localități, pe mai multe oat-uri și au fost diferite atitudini ale fiecăruia în parte. Deci au fost diferiți. Depinde funcție până la urmă și de interesul așa cum l-au perceput ei, de interesul pe care îl au în zona respectivă. Aș am înțeles întrebarea. Aș pune la autoritățile locale? Da, pune unu, deși unele situații au fost, chiar, mă rog, nu au fost de acord cu proiectul în totalitate a lui, dar aș putea ști.

[00:24:27]

Este foarte greu să vă gândiți așa, pentru că am spus, unii poate se află la extreme unu-trei, dar dacă ar fi să caracterizăm să zicem atitudinea în general pe tot proiect? Da, să facem, să zicem o medie a atitudinii, doar asta pe care ne-au I2 zicem o medie doi. Da, pentru că extras fi unu și trei. Și atunci omenie cu siguranță de doi, Comunitatea științifică Trei, bineînțeles, Administrația publică centrală doi, femeii-eri unu, ONG-urile trei omunitatea oamenilor de afaceri Doi investitorii la fel el și Apele Române a fel. Doi bun, am terminat și cu atitudine. Mergem la cunoașterea situat-ți ei privind, adică nivelul cunoașteri. Aici avem o problemă. Hai să, poate câteodată să ne gândim și la cunoaștem-lea. Nu neapărat dacă vă este greu la el cunoaște poate la nivel de informații bun în realizarea activităților din proiect.

[00:25:53]

Ați interacționa cu acești stai older dacă ai ui să evaluați nivelul de cunoaștere a acestora cu privire la subiectele pe care le-ați abordat în cadrul proiectul? Riscurile proiectului soluțiile cu care ați venit, obiectivele pe care le-ați urmărit nu le-am luat în neapărat în ordine. Care ar fi acest nivel al cunoașterii acestora cu privire la tot proiectul? Unu nu au deloc cunoștințe sau cunoștințe minime. Au cunoștințe generale sau știu foarte bine despre ce este vorba și atunci au cunoștințe sau informații complete. Poate este foarte greu, poate vă este mai greu să vă referiți la cunoștințe. Poate este mai ușor să vă gândiți la informații. Am înțeles. Începem cu administrația publică locală da, ca punem totuși un doi bun Doi aici daomunitatea știu trei că ineînțeles? Minister Mediului Trei, Fermierii unu, ONG-urile rei Oameni de afaceri Doi, Investitorii terenuri doi și Apele Române Doi mulțumesc mergem mai departe.

[00:27:21]

Interesul față de proiect. În ce măsură vi se pare că au fost interesați de proiectul dvs. Niciun fel de interes, interes general sau interes foarte mare? Am înțeles. Începem cu administrația publică locală? Trei momunitatea științifică? Trei, Ministerul Mediului Trei, fermierii doi, ONG-urile trei, pardon, da, Oamenii de afaceri oi investitori în terenuri? Doi Apele Române bun, un și poziția, dar vi se par că acești participanți a acești parti, acești aceste părți interesate, da, au fost oponenti la tot ceea ce v-ați propus. Au fo avut o atitudine neutră sau au susținut? Trei ar fi că ne-au susținut? Da, și unu atitudine negativă. Deci unu totdeauna unu-i partea a mai slabă, mai joasă, mai nivel minim. Deci aici e o ponent? Da, doi neutru n-au nu i-a interesat nimic și trei au ținut? Da, la administrația publică locală n-aș putea spune totuși și s-ar potrivi un doi la ei, numai că n-aș putea spune că nu i-a interesat.

[00:29:02]

Ba cumva sau cam opus. Deci la modul asta, da, ai aici trebuie să faci un pic diferența între interes și susținere, că pot să am un interes foarte mare în proiectul asta, dar să nu vă susțin că interesele mele sunt cu totul și cu totul altele. Da, da, mă gândesc că nu e potrivit să acordăm cifra trei? Nu știu, eu nu am. Nu, doar am dat o explicație ca să nu. Deci avem la dinisația publică locală doi la membrii comunității, la fel, boi la Ministerul Mediului trei, un SMERI unu, ONG-uri trei oameni de afaceri rei, investitorii în terenuri doi și Apele Române. Da, acum trebuie să vă întreb că nu mai țin minte interesul. L-am văzut. ABCEF astea trebuie să fie nu, nu vă aduceți aminte dacă n-am făcut interesul? Știu că nivelul cunoașterii l-am făcut. Haideți să uit, hai să ne uităm da deci 1234 le-am făcut pe toate?

[00:30:32]

Da bun, mergând mai departe, mândindu-vă la experiența pe care ați avut-o cu aceste părți interesate, rugăm să vă gândiți la unul dintre termenii urmă tot care ar putea defini relațiile dintre aceștia. Asta se numește matricea legăturii dintre actorii, implica AȚI și avem de exemplu, aici o să mai introduc administrația Pele Române. Deci, fermierii, să vedeți ca avem un flict, complementaritate in destul de greu de gândit acest element. Un fel de parteneri ia de interdependență, cooperare și nicio legătură. Și vom lua pe fiecare pe rând. Fermierii cu fermierii. Ce relații au fost între ei? Între cate între această? În cadrul acestei categorii de părți

interesate? Fermierii cu fermierii? Cum au? Căă? Um au interacționat ei? Poate s-au aflat unii în conflict cu alții, pentru că fiecare au avut alt interes. Nu au fost, au fost în cumva am între în complementaritate.

[00:31:49]

Adică opinia lor a fost cumva una unitară, destul de unitară. Bun, Fermierii cu ONG-urile? Voi așa putea spune. Nicio legătură? Bun cu comunitatea oamenilor de afaceri? Fermierii? Da, hai să zicem o cooperare. Labe local cel puțin u. Autoritatea locală. La fel operare? Da, cu membrii comunității științifice nicio legătură? Oare mi-ați spus în undeva nicio legătură? Și am trecut cu ONG-urile? Nu, nu mi-ați spus până acuma? Nu? Ba da. Fermierii cu ONG-urile n-am nicio legăt. Bun, cam înseamnă că am greșit eu. Și investi cu investitorii de terenuri, fermierii, cu investitorii de terenuri? Păi, da, sunt în cooperare, știu, așa spune cu administrația publică centrală. Adică cu Ministerul Mediului. Căi, hai să zicem, în complementaritate. Parteneriat cumva, mai ales prin prisma subvențiilor, știu eu da, asta cred că de la Ministerul Agriculturii. Dana, că noi aici avem doar Ministerul Mediului, am înțeles, așa fi parte interesată.

[00:33:26]

Atunci așa pune nicio legătură. Mai degrabă bun și cu Apele Române, cu Apele Române cred că tot așa. Nicio, nu știu. M-am cele gătură. A apoi ONG-urile cu ONG-urile? Perfect, adică independență sau cooperare sau cum? Nu, nu, nu, nu acela cooperare. Da, cu comunitatea oamenilor de afaceri, că ONG-uri mâine și aici nu pot fi decât subiectiv. Puneți, nu știu, adică din ce ați observat, poate nu ați observat nimic? Da, nu e nicio legătură. Atunci, dacă nu ați observat nimic, înseamnă că și nu. N-a credeți că nu au colaborat. Ați avut posibilitatea să urmăriți relația între ONG-ul și comunitatea locală sau nu ați avut? Nu, nu am avut posibilitatea să urmărim. Mai ales pentru că eu partea la care eu am fost coordonator a fost cea de inventariere, cartare, stare de conservare, măsuri. Adică partea aceasta ce se adresa direct valorilor sitului, valorilor naturale.

[00:34:56]

Partea de înțeles întâlniri publice, informare, conștientizare. Nu am fost eu cel care s-a ocupat de asta, știți, am înțeles, ONG-urile cu administrația publică locală, să zicem că o complementaritate. Un parteneriat cu Albastru, da, cu membrii comunității științifice, cooperare și cu investitorii de terori n-aș nicio legătură. Și tot așa. Pentru că nu ați observat sau pentru că efectiv nu nicio legătură privind, deci, prin natura proiectului. Nu știu la nivel local foarte exact ce se întâmplă, care-s legăturile între în interiorul comunității? Am încercat noi din prin prisma activității lor. Ați observat? Cu Ministerul Mediului? Da, putem spune da, o cooperare și cu Apele Române? Păi e, bă complementaritate? Bun, legat de comunitatea oamenilor de afaceri. Bei dintre ei i-ați observat sau ați avut posibilitatea să-i observați? N-am, n-am avut. Chiar nu. Nu știu ce să zic aici, cum considera dvs. Am aici ca să se vadă că da.

[00:36:31]

De ce e? De ce? Este nicio legătură a cu administrația publică locală? Cu complementaritate? A spun da, cu membrii comunității. Știți, tifice, nicio legătură? Tot așa, pentru că nu ați observat? Dat un cadru, piectul, n-ați avut posibilitate. Sau pur și simplu da. Păi da, aveți dreptate? Tot așa? Bun cu investitorii de terenuri o cooperare, se spune și cu nizație, cum teru mediului a nu am avut posibilitatea. Nu pot aprecia. Da și cu Apele Române cam la fel. Tot așa nu, da. Am înțeles. Administrația publică locală cu alte administrații publice locale din cadrul proiectului. Complementare tate. Cel puțin așa ar fi normal cu membrii comunității științifice. Așa haideți să punem complementaritate, pentru că au fost și în trecut activități de informare și știu eu discuții pe tema valorilor naturale de acolo din zonă? Da, locale cu investitorii de terenuri?

[00:38:29]

Da, cooperare, operare și cu a Ministerul Mediului cooperare mu Apele Române e asemenea embrii comunității științifice, cu membrii comunității științifice. Dacă poate ați avut din mai

multe universități sau mai multe, exact, a fost o cooperare. Cu siguranță operare cu investitorii în terenuri? O nicio legătură. Bun, nicio legătură. Tot așa pentru că nu ați observat-o sau pentru chiar nu a fost nicio legătură. Cred că chiar nu a fost. Cu admistra, cum i se u mediu? Cu Ministerul Mediului da, să spunem o complementaritate. Știi cu Apele Române? Un investitorii în terenuri, cu alți investitori în terenuri complementari? Toate cu mi-isterulăr lui complementaritate și cu Apele Române complementari toate? Ministerul Mediului cu aici nu știu dacă se potrivește. Nu știu dacă alte habar n-am. Autorități din cadrul ministerul. Mai multe autorități din cadrul Ministerul Mediu nu știu, care ar putea să fie subordonate Ministerul Mediului, care au colaborat?

[00:40:30]

Da, da, da da la vizarea planului de management este implin implicată și Ociția pentru arii naturale protejate? Da, în fine, îmi scapă cuvântul acuma că nu e asociație, este organ. Da știu ce ziceți? Da, cred că nu mai funcționează. Ba da, nu că funcționează. Avem chiar vineri întâlnire la Ministerul Mediului împreună cu ei. Da, bun și cum au aici ce să pun? Îi puneți cooperare re da bun și cu Apele Române păi de asemenea așa spune bun iar la Apele Române și Apele Române nu știu dacă ați avut ale organisme diferite succordonate. Nu, aici nu aco l s complementaritate. Că un mulțumesc, trecem mai departe. Aș vrea. Aș vrea totuși să revenim puțin la în unele situații, la administrația locală, cu comunitatea științifică. A fost totuși la un moment dat conflicte, pentru că văd că nu avem deloc. Aș-aș pune aici totuși, la administrația locală, cu comunitatea științifică.

[00:41:54]

Da, ce se pune roșu, dar se înțelege at un conflict armat sau știu, nu, că nu înțelegem? Sigur nu iște neînțelegeri. Da. Acuma noi să definim aceste conflicte pur și simplu o stare conflictuală. Conflict de idei poate da, da, să stă. Cred că reușim. Și partea asta. Există mai multe mijloace prin care putem să obținem ce ne dorim. Ca să înțelegeți mai bine partea asta legată de putere. Da, unii exercită puterea prin amenințări și pedepse, că care pot să fie financiare, fizice, moțional. Și atunci acest tip de putere numim putere coecitivă. Da, alții prin puterea recompense, salarii, cadouri, mită ș.a.m.d. sau subvenții, despăgubiri. Da, se poate și aceasta. Alții prin puterea de convingere? Da, prin manipularea credințelor, percepții lorlalți pe care se poate exercita prin intermediul apropiaților? Da s. Mai multe variante prin care se poate interveni pentru a influența atitudinile, comportamentul, percepțiile celor din jur.

[00:43:17]

Aceste tipuri de putere inclus în acest tabel în partea dreaptă. Aici avem mai multe interese pentru fiecare și bineînțeles părțile interesate la care ne-am referit anterior. Ne luăm pe rând. Avem aici un interes și ne-am gândit la funcțiile terenurilor. Principalele funcții sunt cele de producție de locuințe, de cest, da săturare, dacă se poate, puteți mânânc puțin? Nu văd eu nu prea văd. E foarte bine că citiți dvs. că nu prea văd. Da oare așa e bine? Așa e mai bine? E mai bine, mai mai mult? Nu pot. Că este din este? Am înțeles da, e bine, e mai bine bun. Deci avem așa funcțiile, funcții ale terenurilor și pe care le-am văzut aici da, de producție, de locuire, de conservare a biodiversității, cultura de păstrare a tradițiilor, suport diverse complexuri industriale, cartiere, ș.a.m.d. Și influența instrument le puterii de exemplu, cum am zis anterior, puterea coecitivă, puterea, recompense, puterea de convingere și care sunt sursele, sursele puterii?

[00:44:34]

De exemplu prin personalitate a unor indivizi că sunt foarte carismatici, ci și ne pot să ne influențeze pentru că ne place modul în care ei vorbesc, se manifestă ș.a.m.d. prin uizarea unor bunuri, că-i vorba despre, să zicem, imobile, bunuri imobile, clădiri da, sau mele, mobile, mașini, ș.a.m.d. Da, expertiză că ne plac să avem încredere în expertiza unora și atunci am încredere. Deci mă pot să mă influențeze? Sau puterea sau poziția în cadrul unei organizații că utili? Da, putem lua pauză de 30s? Putem pe puțin? Înregistrarea da da da Sabin dacă poate?

Da da opresc acuma dragi colegi numai puțin că tot căutam butonul e butonul AM nu mai găsesc recording acum am văzut da da terenurilor cum ați evalua acest nivel de interes? Gândindu-vă că acestea pot să fie ridicat mediu sau nesemnificativ ridicat? Cu siguranță ridicat?

[00:46:02]

Da da la funcția de locuire puncte de locuire, funcții funcția de locuire da că acolo poți să pot ridica? Da la co-observarea biodiversității. Funcția terenurilor privind composibilitatea de a contribui la conservarea biodiversității. Care credeți că este interesul? Res că unu spre zero? Da da zero funcția culturală de păstrare a tradițiilor, legătura cu pământul? Da, funtatea în zona respectivă la care ne referim? Aș putea pune că am putea spune că este ridicat încă un în caz suport pentru drumuri. Adică ne ajută să construim? Da, drumul să ridicăm? Nu știu, carti. Acolo nu e cazul de cartiere, dar poate e vorba despre e un complex turistic. Nu știu dacă este vorba. Ar putea să fie. Poate nu cred că este vorba de complex turistic, vorbim de fermieri. Nu știu dacă e potrivit să luăm în considerare complex turistic, dar aș aș pune un un plus, un singură, o singură șuită.

[00:47:13]

Adică mediu mediu mediu da, da, bun da și aici gândim la instrumentele puterii. Influența da fermierilor pe entru a obține ceea ce își doresc în cadrul proiectul dvs. Cum credeți că are? Sunt tipurile de putere care pe care ei o pot exercita? Dacă există una dintre aceste puteri? Prin puterea de constrângere poți să-i constrângă pe ceilalți, puterea de compense. Pot să le dea ceva? Puterea de convingere aș spune de recompensă mai degrabă și cea te pun zero? Da, da și aici un os, un plus sau două, unu, unu, pu, un plus, iar tot așa aici zero da da. Surse ale puterii cum credeți că care ar fi sursele de influență pe care au la dispoziție fermierii pentru a-și impune punctul lor de vedere? Da, pentru a-și urmări interesele din în cadrul exclusiv în cadrul proiectului la care vă referiți? In cât e am observa, ați văzut?

[00:48:28]

Da. În cadrul dezbaterilor publice, prin lege, ei sunt au posibilitatea de a-și exprima puncte de vedere, precum și propuneri pentru înmulțirea anumitor știu măsuri propuse de noi și atunci putem considera că au un un o Eu știu putere de influență medie, deci un plus acolo aș spune la care dintre ele? Deci ei cum i s-au părut? Niște persoane carismatice? Cei pe care i-ați întâlnit? Da, care s. Matycev spune nu bun, atunci probabil că aici trebuie să punem zero. Dacă ziceți că nu da prin interviu, Bunul le-au folosit bună pe carte, adică respectiv terenuri pe care le-au avut că au mai degrabă așa da nume de negociere? Da mediu da în plus, expert-tiza pe care o au, adică și au cunoștințe despre nu știu, poate niște practici tradiționale agricole care pot să influențeze proiecte? Da, da deci lăsăm așa e corect. Acolo era da.

[00:49:30]

Nu știu dacă unii dintre ei fac parte din tr-o asociație afemierilor sau sigur parte din și atuncia pot să intervină pe calea aceasta a soziție pe care o au, să influențeze și pe ceilalți să și îmi pună punct de vedere sau nu există asemenea organizații ale fermier? Da, există există da deci puneți tot în plus așa da și le-a apr-rin pro copiați prin filie prin intermediul celor apropiați, dacă mai puțin e să nu zero bun și același lucru facem pentru ON ng u interesul lor față de funcția de producția a terenurilor? Pentru funcția de producție aș pune zer ro bun pentru funcția de locuire? Nu știu ce să spun, pentru că aici este interpretabil ce direcție, ce? Mă rog, ce orientare au acele ONG-uri? Ong-uri au, dar numai cele cu care ați colaborat? Da, cele care am făcut NGS acolo din punct de vedere al funcției de locuire am putea pune tot zero?

[00:50:53]

Da onsvarea virații? Aici am putea pune da, două plus-uri? Ridicat da pentru a fel cultural ulturală tot doplusuri da suport pentru drumuri. Adică rolul terenurilor cum văd ei? Dar ce interesau ei ca acele terenuri să devină utilizabile pentru a construi ceva? A păi nu prea au interes, că nu zero puțin ce care da cost implicați? Aici? Da influența lor putere coercitivă

puterea recompe este prin convingere. Care ar fi aici? Prin convingere? Aș spune bun și punem nouă, două, nouă, două, două, un, iar dincolo la sursele puterii. Care ar fi sursa puterii lor prin oamenii pe care-i au și prin faptul că ace-pei oameni care fac parte din aceste ONG-uri sunt plăcuți de către ceilalți prin faptul că dau anumite compensații? Nu știu, aș putea spune. Aș pune numai ex la expertiză la trei. Aș putea să spun că punem două plusuri și restul putea pune la și la primul un plus la personal?

[00:52:22]

Caris matti un plus la meleș? Da, da. Și acolo zero bun e la comunitate. Reprezentanții comunității oamenilor de afaceri legat de funcția productivă de producție a terenurilor? Bun, punem în plus și mediu? Da, da, pentru că o investi și în tere în terenuri, nu numai pentru a construi, ci și pentru alte funcția de locuire? Două plus-uri? Da. De conservare conservare zero aș spune. Nu știu m sunt interesați de conservare, am înțeles. Culturală, funcția culturală aș pune mediu în plus aici? Da da suport pentru drumuri-ul plus media, instrumentele puterii care ar fi aici? Cute citi-vă în zero, zic eu. Nu știu ce să zic. Sau cel puțin așa ar fi normal. Puterea recompensei da, da mediu da și de convingere la fel da, ci surse le putem? Harry cum influențează ei? Pe ce se bazează atunci când vor să influențeze?

[00:53:43]

Păi ar pe bunuri în primul rând mă mă gândesc, dar și pe expertiză și cât se pune? Plus mediu un sigur și colo și colo da și zero la prim? Da da este tot zero da bând nu când i să pun o să știu că va fi zero da bun administrația publică local da pe teren productivă? Da da da ridicat două plus-uri da a 2-a plus uri de asemenea șa și aici aș pune zero din păcate da culturală Două plusuri uport două o utere pi cum influențează ei? Aș pune în plus acolo da zero za și aici zero da nu tot în plus aș tot în plus da bun mergem la suseale puterii ero za ero în plus în plus la expertiză, să zicem și la dincolo zero. Stați să mă uit la la ierarhia în cadrul unei organizații, faptul că de exemplu, poate aveți reprezentant, adică aveți un primar?

[00:55:18]

Da, care reprezintă capul la căpetena administrației publice locale. Nu știu și poate să să se folosească de această poziție da pe cadrul organizației sale pentru a influența? Da, da, da, puneți un plus la ambele și la următorul pa-entru că sunt comunități destul de chiar izolate în unele situații. Și atunci cu siguranță că și partea familială contează. Membrii comunității a științifice interesul față de funcția productivă a terenurilor aș spune nu știu plus, dar asta mai mult prin funcția productivă mai degrabă de nu neapărat productivă de în sens de a face, de a obține rezultate eu știu tone de grâu la hectar, ci prin prisma condițiilor bune pentru anumite habitate sau pentru anumite reci-ții. Atunci mergem numai la conservarea biodiversității.

[00:56:22]

La funcția productivă se referă efectiv la lăsăm zero aici și punem-mă doi de plus la următorul u la următorul tot zero, tot zero și la locuire și conservarea biodiversității da, doi plus ridicat da, culturale, da, tot așa, pentru că este legată de cealaltă valorile culturale, de cele naturale. Așa ar trebui văzut. Ai și mai puțin mai spune zero. Sunteți printre puținii oameni care au făcut această observație legată de biodiversitate și componenta asta culturală da, așa așa văd, da, da, și noi vedem la fel. De asta zic că-i foarte inter-nteressant că majoritatea nu văd lucrurile așa. Le văd ca fiind niște componente dis-distincte unele de cealalte. Da, nu sunt, nu sunt părere, am zis-mă. La putere, dânsul e unul dintre cei mai bun manageri pe care-i știu. Dacă nu cel mai bun. Nu. Dacă mi-a zis, mi-a zis Tib. Mi-a zis Tibin. Tibi, nu sa bine.

[00:57:30]

Acuma mă gândeam la TBI, că el e cu cheștiile astea bun. Haideți să vedem puterea coercitivă. Bă, puterea, recompense și puterea convingerii. Puterea de convingere. Avem ceva aici, la membrii comunității. Puterea de convingere cu siguranță, pentru că, na, asta trebuie să primesc de atunci când mergi, stai de vorbă oamenii da, puterea convingerii da, aș pune doi plus ridicați recompense. Din păcate deocamdată mai puțin. Și doar știu io a a arăta oamenilor care sunt

oportunitățile de viitor mai degrabă, dar nu neapărat o recompensă pe moment sau imediată, mediată, nu-n use acolo. La puterea recompense se la da corect și la sursele de influență de influență. Posibilitatea de a influența pe ceilalți. La cine i-aș pune? Doi plus cel puțin asta ar trebui să fie. Sau și asta ar trei trbui să fie rolul comunității științifice la personalitate, indivizi care se plus doi plus da, bunuri și bani zero, cu siguranță expertiză desigur, doi plus deși indicat ierarhia.

[00:58:54]

Poate ați avut de-a face cu nu știu cu. Mi s-a părut că interesant să vorbiți cu habar n-am un direct e școala doctorală sau ei. Lor li s-a părut că dacă fac parte dintr-o școală doctorală sau din nu știu, în funcție de conduce cadru universității par mai credibil. Habar n-am. Vă dau un exemplu, da, aveți dreptate. Aș pune un plus aici un mediu, da, eu nu vreau să vă influențez. Și doar dau și de exemple. Enis așa, da, da. Și familie familial nu. N-are treabă zero. Un bot așa și l-a investit. Terenuri. Funcția productivă? Păi cred că da. Doi de plus locuire e da, și aici, doi de plus conservare. Aici, din păcate, punem zero. Situația actuală? Da, culturală păpat ar trebui. Sau cel puțin da. În mediu? Da, în plus entru că na, investești într-un teren, dar dacă valoarea culturală scade, cu timpul scade și valoarea investiției, zic eu.

[01:00:01]

Bun suport pentru port-ri ce-o fi? Habar n-am. Da, da, punem și aici în plus. Da, de ce nu? Pentru că poți poți investi sau, mă rog, în gândurile lor de a investi. Nu visează neapărat numa turismul și partea culturală da upă cocitivă? Păi eu aș spune zero. Aici cred că n-or fi cazuri, nu altele. Deci zero re recompensă da cât un plus spune nu. Doi, chiar două plus-uri, pentru că ei, dacă sunt investitori, ar trebui. Cel puțin ar trebui să vină cu bani. Nu știu, da, putere prin convingere și aici am putea pune un plus bun sursa le puterii. Vor fi și cartmatici? Da, punem în plus? Da, da totul în plus da expertiza expertiză tot în plus da faptul că fac parte, nu știu, din ceva asociații, organizații, instituții, nu instituții n-au nu instituție da, am înțeles.

[01:01:12]

Spune-mi un mediu da nun mediu și un zero la și și zero bun administrația publică centrală, adică aici exclusiv Ministerul Mediului, pentru că doar de el ne-am lovit până acum și am menționat că a parte interesată în funcția productivă a terenurilor. Mai puțin. Dar aș pune totuși un mediu deși știți ce puneți? Un zero pentru că nu e treaba Ministerului Mediului, mai degrabă acela al Agriculturii, dacă ar fi cazul. Funcție de înlocuire, nu să nu aici. Doi de plus nu le acordăm ultima rare în plus ce nu? Că doi plus doi ridicată ar trebui instrumente de puterii aici, la putere corcitivă putem să punem în plus, pentru că, mă rog, Ministerul Mediului, în direcții gen Garda de Mediu și mai știu eu ce poate exercita și astfel de putere? Da, recompensa pensiei nu este cazul. Ministerul i Mediului la ora actuală de zero rin convingere ar trebui, dar destul de slab.

[01:02:36]

Haideti să punem în plus mediu? Da și prin ce influențează ei? Îi prin esper expertiza și pune în plus și rahie în cadru. La fel în plus și restul zero. Peste tot mai avem unu române tia productivă zero da de locuit aici aș pune totuși mediu pentru că e vorba de acele locuințe, acele care sunt în apropiere, a ști eu, în zonă, inudabile sau știu io, necorespunzător, construite prin lungi da da ne spunem în plus acolo și la conservarea biodiversității să le punem în plus? Da, pentru că au și ei direcții de biodiversitate din câte știu la Apele Române și ar trebui să pre pe mai mult cu cultură ulturală nici nu știu aici ce să spun? Punem zero da, suport drumuri, pune în plus. Deci me pot să fie de exemplu baraje sau pot? Păi da, de asta am zis. Mai sunt și anumite dificili din astea.

[01:04:09]

Da. Deci punem în plus utere coercitivă. Punem în plus pentru că-și ia o putere coercitivă în teritoriu. Păă zero zero următoarea învingere zero Arismatici la surse ale puterii zero cero la unu și așa expertiză punem mediu da plus și un plus în continuare și zero la sfârșit. Un acuma

mai avem aceste întrebări și am terminat. O să le facem cât mai repede, ca să nu vă mai rețin atâta. Haideți să ne gândim, n-o să scriu nimic, pentru că se înregistrează și atunci o să fac.

O să facem transcrierea.

6.1 Hai să vedem acum cum ați caracteriza atmosfera din proiectul la care ați participat? Exclusiv gândindu-vă la acest proiect? Da, la proiectul APU una foarte bună, funcție de final ați colaborat. Nu toată lumea a colaborat cu toți ceilalți, deci au fost, din câte îmi amintesc, cred că peste 100 de persoane implicate.

[01:05:26]

Și la început a fost, mă rog, mai greu până s-au cutat, să zic așa. Legăturile între unii se cunoșteau foarte bine, alții mai puțin. Și atunci a durat ceva vreme, dar la încheierea proiectului la să zic definitivarea rezultatelor. Concluzia ar fi aceasta că relația cel pu puțin intermână din ca puietul a fost una foarte bun, am înțeles

6.2 atuncea când ați pornit proiectul da, ați avut în vedere analiza părților interes pe sate ca partea management-ului de proiect nu numai că am avut în vedere ci a fost o activitate separată din proiect de sine stătătoare, obligatoriu a fi îndeplinită? Da, și a fost dificil să această parte, repet da, repet de această parte nu am ocupat, eu nu am coordonat eu s-au ocupat administratorul parcului RNP Romsilva, ei sunt administratorii și nu a fost at de ușă.

[01:06:28]

6.3 Or după cum spuneam au au fost tot felul de, să zic așa oponenți, oponenți acestui management, pentru că în general la noi sau încă este perceput ca fiind știu eu ceva restrictiv, în general restriv-tiv ne voie să faci nimic, dar nu este chiar așa. Într-adevăr sunt anumite zone acolo unde avem o zonă de protecție strictă sau integrală, unde nu sunt permise decât activități tradiționale, genul păstoritului sau eu știu exploatării sustenabile a lemnului, dar cam atât. În alte activități nu sunt, dar în general cam asta este opinia comunității lor locale. Restrictivitatea. Deci asta asta consideră în primul rând asta, asta la asta-i duce gândul atunci când aude un de un de oare e protejat în general? Da așa atunci au fost bineînțeles destule destui oponenți ne-a spus care au fost, să zicem dificultățile da pe care le-ați întâmpinat? Da dacă ar trebui să vă gândiți?

[01:07:40]

6.5 Știu că ați spus că dvs. v-ați ocupat de pa, de analiza părților indife părților interesate dar dacă totuși ar trebui să ne gândim la un să luăm un singur element pe care acuma retrospectiv la care vă gândiți retrospectiv odată ce proiectul s-a încheiat, care ar fi acel element care ar necesita o mai ultă atenție, o mai mare atenție în ceea ce privește uman cu siguranță factorul uman co comunitățile locale dacă vă amintiți a fost chiar și un în cadrul unei comune din din zona respectivă din aria naturală protejată respectivă că de fapt au fost mai multe arii în fine au făcut chiar un referat de a ieși din parcul respectiv in aria protejată dar adică de-aș elimina, știu din de pe teritoriul AT-ului respectiv aria protejată a fost chiar un referendum dacă nu șe care chiar a avut loc în fine și atuncea cred.

[01:08:44]

Deci factorul uman da deci față de factorul uman activități în acestea de informare, mă rog fac conștientizare mie mi sulo destul de de chiar dar de conștientizare al al evaluărilor naturale, nu numai de exploatare a lor și de conservare și de promovare în vederea știu io facilităților eu știu legate de turism în zonele respective mai degrabă decât de exploatare la resurselor naturale. Deci factor umana ntu, actorul factorul biodiversitate atâta timp cât este lăsat în pace nu-i merge bine, am înțeles, nu trebuie să-l informăm, nu trebuie să îi dăm să mănânce, nu și acuma.

6.7 Dacă aș fi pe știșielul de au da și aș putea face ca proiectul dvs. să fie unu ca sau dacă aș fi eu. Dacă dacă ar fi, dacă ar fi deși mai mare succes pentru că ați spus că deja ați avut o foarte bună colaborare în cadrul pro-proiectului?

[01:09:49]

Da, dacă a am putea, aş putea eu să elimin anumite obstacole, dar care sunt două lucruri pe care mi le-aş cer astfel încât încă o dată proiectul să fie unul dintre cel mai mare succes şi aş cere da, să da, am înţeles, am înţeles primul. Primul ar fi alocarea un lui timp unui un interval de timp mai mare pentru pentru a stabili cu exactitate situaţia speciilor şi a mitratelor de acolo. Din păcate proiectul s-a desfăşurat doar pe un an şi jumătate, ceea ce este destul de puţin, dar asta a fost graficul grant al proiectului. Proiectul a început cu întârziere, a fost o finanţare destul de mare şi g. Asta s-a întârziat începerea lui şi atunci timpul comprimându-se efectiv. Pentru activităţile de teren perioada a fost mai scurtă decât ne-am fi dorit noi.

[01:10:44]

Şi atunci în primul rând asta aş vrea, cel puţin dublarea acestei perioade, adică în felul ăsta s-ar aduce completări, cu siguranţă foarte importante la informaţiile din planul de management. Deci perioada asta să fie cel puţin dublă, să fi fost sau dacă e posibil, dacă ar fi fost posibil să se întâmple asta şi al 2-lea un al du doilea lor nici nu ştiu, cred că ar trebui să mă gândesc, pentru că, mă rog, dacă rezultatele au fost bune e bine şi unul, dacă nu, trebuie neapărat să fie două, adică da. Deci asta asta şi cred că aici, Sabine, de acord cu mine p. Pe pentru un astfel de proiect o de asemenea anvergură aşvoae, după părerea mea, de cel puţin 4 ani, cel puţin 4 ani corect, minim trei, minim trei, da, înţeles. Asta ar fi altfel. Al 2-lea nu ştiu ce aş putea să. Nu ştiu.

[01:11:43]

Nu trebuie neapărat să fie două sau trei elemente. Acuma important este că întotdeauna putem să îmbunătăţim. Eu ştiu ce dorit. Az Domnii specialişti, mai punctuali cu predarea documentaţiei? Da, nu vreau să insecenţe. Asta mi-aş fi dorit eu. E până la urmă da, e. Până la urmă au fost, mă rog, anumite. Fiecare a avut motivarea lui, lume le-au fost mai subiective, altele mai obiective, dar na, până la urmă așa se întâmplă atunci când colectivul cât colectivul este mai mare, cu atât şi inconvenientele sunt mai multe. Da şi re, rezultatele sunt mai complete, zic eu sau mă rog, îmi place să cred asta.

Da, un mulţumesc acuma la final vă rog să vă gândiţi la proiectul dvs. Apu deci exclusiv la proiect şi să-l caracterizaţi. I o să luăm aceste cuvinte din caseta galbenă şi o să le introducem în tabelul cu verde.

[01:12:40]

V-am dat un exemplu legat de succesul per ansamblu al proiectului, unde ar trebui să îl include la total realizat sub control atins mediu sau puţin controlabil sau scăzut nerealizat nu total realizat bun şi aţi putea să-mi daţi un cuvânt să-mi daţi un cuvânt cheie pentru acest acest indicator nu ştiu cum să-l numesc. Un cuvânt cheie pe care să le ataşa caracteristic şi caracteristic a real-ului. A ar fi diversitate bun legat de atingerea obiectivelor unde am putea să tot punem aş abel tot va total realizat şi un cuvânt cheie încheie pentru obiectivele realizate pentru atingerea obiectivelor nu ştiu, nu ştiu ce să zic. M satisfacţie de exemplu o facţie succes succes da pentru comuni. Comunicarea între membrii proiectului, de exemplu. Am putea avea o grămadă de cuvinte cheie, dar nu vreau să vă influenţez. Ba da îl folosim unul de mai sus. Complementaritate.

[01:14:16]

Adică ei s-au completat unii pe alţii? A a fost? Da tot aici cu verde? Da realizat? Păi nu ştiu. Să ştiţi că m-aş mira până la capăt. Eu nu văd. În momentul ăsta este fix prise. Eu am probleme cu ochii şi n-am ajuns să-mi schimb ochelarii. Are așa vedeţi în chenaru tot trebuie să mă depărtez puţin în Chenaru. Acuma văd. Acuma văd ac puţine. Nu ştiu dacă vreunul dintre aceste, mă rog, ce aţi listat dvs. în chenaru? Galben va fi în altă coloană decât toate. Vor fi probabil foarte probabil. Haideţi să mergem pe pe fiecare în parte? Bun comunicare între membrii proiectului aţi spus co-complet? Mentalitate da eu așa da e o cu potrivit. Comunicare cu părţile interesate cu state holdery? E aici este mediu cu siguranţă. Deci m-am înşelat abia când acum am văzut că aţi mărit chenarul. Da aici aici este mediu atins medu continuare sau continuitate?

[01:15:23]

Aici ar trebui avut în vedere continuitate. Vă referiți la faptul că există risc de imunicare. Această comunicare cu STA foldere trebuie continuată? Bun, atunci punem continuare, că dacă zic continuitate o să mă gândesc la altceva. Continuare management-ul cunoaște, adică transferul de cunoștințe, de împărtășire a de cunoștințe cu me între membrii proiectului, părți interesate și alți și tot ce înseamnă societatea civilă până la urmă hai să punem partea aceasta legată de management-ul cunoașterii. Tot la atins mediu. Tot aici și da și ca și încheiere perseverență. Nu știu cât ne potrivit erau? Cred că da, potrivit da, potrivit management-ul riscului conflicte cum ați reușiți să manageriați, să rezolvați anumite conflicte, crize, riscuri de toate felurile. Păi prin dialog, altfel am înțeles cuvântul chi. Ar putea să fie dialog și să punem management-ul viscului la total realizat, mediu sau realizat?

[01:16:52]

Da, eu zic că la total realizat da, în prima, acolo nu mai știu ce era valoare? Da, da, da apoi mai avem management-ul resurselor, resursanța sau la ce se referă? Deci toate resursele, inclusiv resursa umană, financiară, modul în care ați reușit să vă alocați con fondurile în conformitate cu activitățile pe care vi le-a spus? Am înțeles, fondurile au fost, ca să zic așa alocate în totalitate, adică nu au roma. Timpul este este o resursă și la tot ce înseamnă management-ul resurse ne-am încadrat de asemenea în termenul proiectului. Deci putem pune tot la total realizat și ca și cuvinte cheie puteți să vă alegeți de aici sau să veniți cu altele? Păi e foarte bună? Eficiență? Da eficiență? Da mai avem management privi luarea deciziilor? Păi a fost tot așa un un acest management deci nu a fost? Știu io obiecvenat sau conflicte între cei care au lucrat în proiect?

[01:18:24]

Nu, nici vorbă. Deci putem spune că management-ul a fost bun? Puteți să folosiți aceleași cuvinte cheie e care le-ați folosit și anterior. Ați spus la început succes pot să pun succes sa pot să pună ceva. Puneți succes? Nu știu da e bine? Da da da numai cred că sunt puțin obosită. A că nu-mi vin cuvintele potrivite. Satisfacția membrilor proiectul cu privire la cu privire la rezultate alocarea timpului, inclusiv veniturile pe care le-au realizat. A a mi-e destul de greu să mă știu. Eu intru în mintea fiecăruia. Haideți să punem totuși la mediu, că poate ar fi mă încorect să spun că toată lumea a fost mulțumită. Și atunci punem aici la atins mediu, punem o perseverență, am ape, pardon, este mai sus. Nu este bun, nu pe mic. U o să-am gândit la cuvântul ăsta fără să văd că este sur să să o să-l pun de două ori.

[01:19:35]

Dacă tot ăsta vă vine minte, nu-i nicio problemă. Une ț-i-l, puneți-l pe ăsta da, puneți-l satisfacția utilizatorului final probabil că utilizatorul final a fost Ministerul Mediului. Nu, utilizatorul este administrația ei vor. Planul de management are și un regulament pe care îl vor utiliza, îl va utiliza administrator, îl va pune în practică. Adică acolo niște niște reguli care orice turist și orice locuitor al zonei va trebui să-l respecte. Deci eu zic că la total realizat, pentru că e din regulament trebuie respectat. Și na, satisfacția utila utilizatorului final cu încheie nu știu egalitate, puneți egalitate, da, de ce oare va-ați gândit la egalitate? Adică tot tu ce-s mai devreme? Că toți locuitorii și turiștii vor trebui să-l respecte. Am înțeles, să respecte, să zic că rezultatele, adică, mă rog, măsurile și regulamentul planului de mari am înțeles așa mbătân pe mama. Și mai avem impacte asupra societății, economiei și mediului.

[01:21:12]

Impactul proiectului da, e greu de greu de contorizat, greu de spus el la momentul ăsta nu este aprobat planul de management, dar ca să fim optimiști, îl punem la total realizat, pentru că cu siguranță el va fi aprobat și părerea noastră este că este un va fi un plan de management bun. Gândiți la un cuvânt cheie impactul, beneficii sau m-aș gândi la ceva legat de știu eu un sinonim pentru cuvântul pozitiv sau ceva de genul, pentru că impactul va fi și sperăm noi, că d-asta pl, am și elaborat să fie un post-zitiv. Și atunci în cuvântul sinonim cu pozitiv nu prea îmi place

cum sună. Atunci să ne gândim la ceva benefic? Da, ba ba ba ba a parcă totuși ce-aș mai că bit? Sabin mă ajuți puțin, numai puțin? Da, Eu nu prea am voie să te influențez? Nu am înțeles, nici nici eu n-am voie, dar acuma nu influențăm.

[01:22:25]

Ajutăm? Da, doi, hai să nu, nu știu să fie în engleză ar fi benefică, dar limba română îi benefic? Puneți benefic atunci cuvântul benefic? Da, eu știu, ar fi fost bine să fie un substantiv, nu, nu știu care numai dacă mă uit că si nu nimic. Lăsați pozitiv atunci hai să vedem pozitiv? Da, da bun mulțumesc foarte e mult pentru timp. Credeți că ar fi trebuit să abordăm și alte aspecte legate în cadrul acestui interviu, legate de analiza părților interesate? Mi-a ceva din perspectiva dvs. din experiența pe care o aveți, n-am experiență prea mare în elaborare. No, as. De astfel de teste, sincer, cred că s-au? Nu știu, s-a acoperit, poate bine. Acuma depinde și scopul pentru care se realizează un astfel de da, cred că este ok? Da, ce să zic? Aș aș avea o întrebare, vă ascult la un moment dat ați vorbit despre adică o curiozitate legată de părerea pe care o aveți.

[01:23:47]

Ați vorbit despre administrația publică că locală și administrația publică centrală și mi se pare că prin aprecierile pe care le-ați făcut undeva, administrația publică locală nu este văzută, să zicem, în aceeași termeni ca și administrația publică. Centre al misterul mediului. Mi se pare că poziția este mai este diferită poziția, pentru că oamenii din teritoriu percep probleme le al a fel în teritoriu decât cei de la București, de la centrală. Cu siguranță că și ei au greutăți, au alt alt stil de viață, alt mod de viață, alte interese, zona, ivo, ori cineva de la centru mai puțin spre deloc. Asta am vrut să zic, că totuși aș fi vrut să văd așa. Eu, da, la nivel teoretic, o oarecare, nu știu, colaborare, complementaritate între aceste autorități publice centrale și locale, din păcate, există numai atunci când e nevoie, știu eu, de aprobări ale unor acte normative sau, mai știu eu.

[01:25:00]

În păcate, la asta se rezumă colaborarea între autoritatea publică centrală și teritoriu și poate că e mai bine, pe de o parte, să fie așa, pentru că altfel adică, în felul ăsta, na, cu toții ne-am dorit la un moment dat sau s-a dorit descentralizarea și atunci se mai ajunge și în astfel de sit-tuații. Nu știu ce să zic despre asta, ici, nu știu, nici a stilului de viață și al intereselor în teritoriu. Da, asta este, am înțeles, pentru că noi din exterior îi vedem cumva ca făcând parte până la urmă din sunt organele aceleași cot și e foarte ciudat să vezi că au una trage într-o parte și celălalt trage în cealaltă parte. Cumva, da, informare, dialog, da, se întâmplă. Divergențele de opinie există. Da. Și v-am spus, astea derivă din interesele locale, până la urmă, care, cu siguranță, așa cum spuneam, sunt diferite de la autoritatea centrală față de oamenii din teritoriu.

[01:26:08]

Interesele cu si garanță sunt diferite și atunci opiniile de multe ori ajung să fie la fel. Mulțumesc mult pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Știu că a durat foarte mult. Sunteți obosit? Tit pe noi ne ajuta foarte mult mai.

INTERVIUL NR 3

[00:00:00]

A pe-a acuma acuma merge no bun de și a trebuie să-i dau drept la Mărita să facă din ăla fan pertican share dar nu ar trebui. Ar trebui să pot share-ui Mălină nu poți Eu nu mai aud nimic. Deci să să fie tul anonimiza? Stai puțin că-mi care proiectelor o să găsim un acronim pentru ele ca să nu fie probleme că am avut niște răspunsuri de la alții care sunt de stul de sensibilă și nu vrem să folosim nimic care să 3min Mălina că ți-am zis că am avut da, da vorbesc da da da trebuie să fac dacă nu mă lasă să share-uiesc, știi am înțeles, rezolv zi-zi, haide zi până rezolva asta asta zic că o să ne gândim la un acronim și pentru proiect despre care să povestiți ca să nu

fie nicio problemă și niciun nume, nimic altceva care ar putea să facă legătura între cel care răspunde și proiect.

[00:01:21]

N-o să folosim în în textele noastre. Îmi spuneți vă rog ce experiență aveți în în management-ul ăsta al proiectelor? De de câți ani adică ca și număr de an? Păi acuma depinde ce înțelegeți prin management-ul proiectelor, că adică v-ați implicat în, ați fost membru AȚI asta ce eau să zic? Deci manager de proiect am fost și pentru din partea adică pentru finanțator, cum ar veni? Da, a fost și manager de proiect pentru o bucată dintr-un proiect? Da, din partea unei firme. Nu. Deci nu contează, nu oțel de management de pre-na. Păi puteți să 10 ani și doi și trei, 13 ani? Bun, trec 13 ani? Bun, mulțumesc da noi inițial înțeles. Noi inițial am făcut o listă cu părți implicate state older pe care i-am selectat de pe site-ul unor galuri de aici, din Transilvania și din literatură și am ajuns la concluzia că ar fi mai ulți mai multe categorii.

[00:02:33]

O să vi citesc până rezolvă. Stabili da, da. Și să vedem dacă ar mai trebui să adăugăm alții. Le legați de proiectul la care ați participat și apoi o să ne întoarcem un pic și la proiect, că eu o să fac transcripturile. Bun și am avut fermi. Ieri. Am avut ONG-uri, am avut locui, alo, comunitatea locală a oamenilor de afaceri. Am avut administrația publică locală, membrii comunității și științifice, investitori în terenuri, administrația publică centrală, cam ăștia am avut. Credeți că acuma? Bineînțeles că noi pentru proiectul la care o să ne referim o să puteți particulariza. De exemplu, la administrația publică centrală puteți să numiți efectiv ministerul sau autoritatea care făcut parte din administrația publică centrală ș.a.m.d. Mălina pot șerui, dar bun mersi. Atuncea o luăm de la capăt, cumva nu prea mult, că partea asta mi trebuie înregistrată.

[00:03:39]

Haideti, ne puteți să ne spuneți, să zicem două-trei cuvinte despre proiectul despre care o să povestim astăzi și mă refer în special la obiectivele proiectului. Trebuie neapărat despre PREC da, da, da, da, trebuie are da, e ok, nu contează oricum toata toate toate proiectele de care m-am ocupat io au avut ca obiectiv elaborare a unor planuri de management pentru arii protejate. Deci bucăți sau cu totul și da, o să vorbesc despre unul dintre ele. Marina pot să vă gândiți la un acronim pe care să-l folosim? Pofitim o sârui Marina Da eu share-uiesc acuma a da Eu a da stai pic Eu îți acuma chestia, vedeți, stai acuma începe da doar că la mine îi mai da? Da, pot și de pe telefon? Văd e ok? Da, da, da da și-ți trimit. Am putea găsi un acronim? Nu pentru proiectul ăsta despre care o să povestim.

[00:04:55]

Da, eu pot și să-l spun, nu, mă adică nu, nu vrem na, bine habar n-am bine Bistrița, bine, bine ălălalt fost AP apu apu APE APE ape BI ape BI, că-i mai bine așa că-i pe a fost pe ape APE BI cu doi e calalbină sau ape BIBI, am înțeles și românesc APE BI bun, proiectul respectiv este în derulare sau s-a finalizat? Partea mea s-a finalizat, dar proiectul mare este încă în derulare, adică nu și-a atins obiectivul final? Am înțeles bun și acuma. Revenind la partea privind stakealde, adică părțile interesate față de ce apare aici, ca să nu mai reiau povestea, ar trebui să adaug altă categorie sau să specificăm ceva legat de una dintre părțile care apare aici. Da, la noi și la multe proiecte de-ale noastre, anumite instituții care administrează terenuri sunt fa-portante, cum este Direcția Silvică, de exemplu, sau Administrația Apele Române.

[00:06:17]

Bun, bun și față de cei pe care îi găsim aici există unii care nu ar trebui să se regăsească, să-i tai de pe leistă sau în toți pe pe care cei pe care-i vedeți avem ONG-uri, comunitate, membrii com-comunități științifice. Sincer, în proiectele de care m-am ocupat eu nu prea da. Da. De fapt poți să-i treci că-s experții? Da, nu stă colderi, ei au un interes, nu contează dacă participă, înseamnă că au un oarecare interes în realizarea probei. Da, dar nu știu, asta zic nu. Nu știu dacă ai experții care lucrează în membrii comunității științifice. În categoria asta da, poate să e

ok, pot să rămână tot acuma din ceea ce din acești stakeholder ar trebui să ne uităm un pic la matricea asta și să includem în una din cele patru categorii. De exemplu, avem în prima categorie actori după cu interes scăzut.

[00:07:29]

D să mă uit aici la o putere redusă și interes scăzut. Deci la putere redusă și interes scăzut. Da, a bun-o ONG-urile la a 4-a interes mare, putere de mică. Mai avem comunitatea locală, oamenilor de afaceri, cam ca și fermierii, aș spune. Administrația publică locală. Putere mare, interes scăzut, investitori ME, Academia, să zicem. Da. In interes mare, putere mică, nu știu unde e interes mare. Putere mică fel ca și da OG la PG-uri avem după aceea investitori în terenuri cam ca și ferm. De fapt nu, nu, nu, nu. Interesul-i mai mare. Interes mare, putere ICO, cam car și ongelă și a cade și așa. Avem administrația publică centrală, care fiind în cazul dvs. fiind vorba de Ministerul Ministerul Mediului, da, atât da.

[00:09:38]

Ministerul Mediului da bun, pe care îl punem în a 2-a categorie aici cu putere mare și interes mare da, da, bun și mai avem Direcția silvică, putere mare tot la doi și și Apele Române tot la doi. Bun, mulțumesc, mergem mai departe. Aici avem, să zicem așa, niște variabile. Prima se referă la cunoașterea unor state older cu privire la ceilalți. De exemplu, cunoașterea, modul în care, să zicem, ONG-ul lor au au cunoștințe despre informațiile despre puterea altor părți interesate, cum ar fi investitorii intern ș.a.m.d. La acest luc trebuie să ne gândim. Și avem aici, să zicem, o scală de la unu la trei, unde nivelul de cunoaștere poate să fie minim sau inexistent. Unu și trei complet. Ne gândim, de exemplu, la administrația publică locală. În ce măsură administrația publică locală cunoaște, îi cunoaște, are informații despre administrația publică centrală, Direcția Silvică, Apele Române, fermieri ș.a.m.d.

[00:10:56]

Ce să-i punem aici? Unu, doi sau trei. Unu bun la fer Unu clar, comunitatea locală, oamenilor de afaceri și asta nu prea. Unu bun Ministerul Mediului, mediu Doi, da Direcția Silvică. Doi Apele Române La Apele Române le-aș pune. Unu da, ONG-urile doi, Academia Doi și investitori în terenuri. Unu merge mai departe la interacțiune, modul în care la ei interacționează între ei. Tot așa, de la unu la trei, fără interacțiune unu până la interacțiune frecventă. Trei Unii cu alții? Da. De a. Încă o dată, doar în cadrul proiectului la care ne-am referit. Am înțeles, da, da. Exact. Unu adică admin-inistrația publică ce număr îi punem? Patru? Unu Fermieri Unu, comunitatea locală, oamenilor de afaceri unu Ministerul Mediului Doi Direcția Silvică oi Apele Române. Aici aș pune doi și la Apele Române da g-uri trei Academia oi investitori în terenuri unu bun mergem mai departe la atitudinea pe care acești state-holderi au avut-o față de proiectul pe care l-a desfășurat.

[00:12:49]

Unu negativ doi neutru, pozitiv. Aici atitudinea și poziția e un pic diferită, dar nu contează. Adică se pot face confuzia. Nu-i nimic. Deci negativ, neutru și pozitiv atitudine a mergem la administrația publică locală față de pot neutru și pe unu era negativ eci nega div. Unu era da unu deci ok, doi membri unu oameni de afaceri unu ediu pe ei Direcția Silvică unu bune Trei ONG-urile n-am prea avut. Așa. Adică trebuie să mă gândesc trei academ medi comunități științifice doi și investitorii terenuri. Unu bun. Mai avem după aceea cunoașterea situației din proiect, nivelul lor de cunoștințe cu privire la subiectele pe care le-ați abordat, riscurile proiectului, practic, obiectivele pe care le-ați urmărit, posibilele rezultate, soluții la probleme și a așa mai departe. Și tot așa. Avem scala asta de la unu la trei cunoștințe minime sau deloc Unu, generale doi și complete 31231.

[00:14:43]

Întotdeauna e cel mai rău și avem administrația publică locală doi, premierii unu unu comunitate locală da mediu Trei direcți doi și doi da, bun ONG-urile doi Academie doi Investitorii bun. Mergem mai departe la interesul față de proiect. Niciun fel de interes, interes

minim, interes generat și interese smart. De la trei administrația publică locală doi, Fermierii oi comunitate locală oamenilor de afaceri. Doi, da medi Ministerul Mediului Trei, Trei da Direcția Silvică că doi, Apele Române trei, ONG-urile doi, academia unu și investitorii în terenuri Unu bun poziția au fost oponenți neutri sau susținători ai proiectelor. Zero oponent unu, oponent doi, neutru și trei Susținător administrația publică locală neutru Doi cum era? Doi da mierii Trei, cum te trei administrația publică centrală Susținători am uitat care E333 era susținătorul atunci la fermier. Atunci Unu, Unu da, nt, tri da ok Direcția Silvică ei doi și acum trei și misterul mediului Trei da.

[00:17:16]

Am trecut la Ministerul Mediului, Academia și investitorii nu, vă mulțumesc. Acuma avem această matrice care ne arată relațiile dintre aceste părți interesate. Să scrie aici Direcția Silvică. Acum avem trei, Trei posibilități relații conflictuale, de complementaritate, de PA sau de parteneriat, că poate se înțelege mai ușor și de cooperări, care s-au evident nicio legătură între ei sau sunt unii care chiar nu au putut să stabilească proiectele, manager de proiect, că n-au putut să stabilească o legătură și adică n-au n-au putut să identifice această legătură și a put. Și atunci am pus nicio legătură cu specificația anterioară. Bun, haideți să le luăm pe rând și să vedem ermierii cu fermieri ce relații au avut? De conflict, de parteneriat, de cooperare sau nu au avut nicio sa a întreb ce m-ați întreat, că nu m-am auzit o secundă, fermierii cu ONG-urile, nu fermierii cu fermieri.

[00:18:38]

Ieri cu fermierii care era comper parteneriat operat, parteneriat, partenerteneriat. Bun, fermierii, co-ING-urile cred că tot așa, cooperarea este mai mai mai slabă decât variatu în scala asta a exact. Atuncea cooperare, operare, unitatea oamenilor de afaceri, cooperare administrați publică locală, fermierii cu administrația publică locală, cooperare cu membrii comunității științifice, nicio legătură cu investitorii, terenuri. Eu n-am văzut nicio legătură, nu cred că cu Ministerul Mediului m. Ce era? A gle? Cam e tu? Ministerul Mediului da, nu, da era cooperare, legătură, parteneriat și conflict. A conflict în general erau cam supărați pe ministere. Ediului nicio legătură, nicio legătură cu Direcția Silvică și nicio legătură cu Apele Române. Bun, mergem la ONG-uri cu ele însele, cu ONG, cu alte ONG-uri în cadru. La mă gândească? Parteneriat da, deși n-am fost un interes prea mare din partea lor. Puse că n-a fost niciun interes, înseamnă că n-au N-A n-am observat.

[00:20:28]

Eu să fie un foarte mare interes al lor. Am avut câteva ore nur, dar nu pot să zic că am văzut că au colaborat între ele pentru nu știu. A face ceva cu și atunci de proiect să pun nicio legătură. Sau pe puteți pune cooperare, cred totuși da. Apoi cu oameni de afaceri n-am văzut nicio legătură. Bun cu administrația publică locală. Conflict cu membrii comunității științifice, nicio legătură? Da, cu investitorii terenuri. N-am observat nicio legătură cu Ministerul Mediului în general. Conflict cu directivică a și aici și și cu apele rămâne da. Conflict da și cu Apele Române am, am înțeles comunitatea locală, oamenilor de afaceri, cu cu ei, cu alte com, cu alt, cu alți reprezentanți ai un equals da, cooperare cred că de cooperare, nu parteneriat n-am observat. Da, cred că că operare bun. Administatia publică luală cooperare comunitatea științifică, cicio legătură investitori în terenuri, cooperare u.

[00:22:08]

Ministerul Mediului conflict cu Direcția Silvică, cu Direcția Silvică. O secundă să văd un pic mai mare să fac. E mai mare. Nu, nu că e ok. De la mine de pe telefon nu cred că au avut nicio legătură. Bun și cu Apele Române cooperare, că marea majoritate aveau afaceri. Apele Române da, am înțeles, administrația publică, poate poate aria protejată se întindea pe mai multe localități. Da, așa une între ele. Parteneriat pot să spun bun cu comunitatea științifică nicio legătură. N-am observat. Cu investitori în terenul cooperare cooperare da cu Ministerul Mediului. Conflict cu Direcția Silvică, cu Direcția Silvică. Nu am observat nimic între ei de

împărțit. Nici de bine, nici de erau și cu are Române cooperare. Vom merge mai departe la reprezentanții comunității științifice cu alți reprezentanți ai aceleiași comunități. N-am observat. Deci nicio legătură. Nicio legătură între ei. Investitorii în terenuri? Nimic. Admin.

[00:24:06]

Ministerul Mediului aici aș putea spune o operare ca cu Direcția Silvică Onflict, cu Apele Române Onflict bun Investitori în terenuri, cu alți ivetori în terenuri? Cred că cooperare mai degrabă cu Ministerul Mediului. Conflict cu Direcția Silvică n-am observat nimic, eventual nicio legătură. Da, și cu apele rămâne cooperare operarea istrația. Ministerul Mediului cu poate anumiți nu știu, anumite departamente din cadra? Da păi da, cu a Agențiile de Mediu se poate să spună parteneriat cu și cu ambele. Cel cu cu Direcția Silvică și cu Apele Române? Cooperare Direcția Silvică cu alți reprezentanți ai Direcției Silvice. Parteneriat? Adică cuocoalele? Da, da ele între ele? Da și cu Apele Române nu cred că au nicio legătură. Bun? Da sersice Apele Apele Române adică sluj aici? Da și aici este că Apele Române de la Cluj cu Apele Române de la Bistrița au? Au e o erahhie și parteneriat?

[00:26:17]

Parteneriat da, mulțumesc puteți să îmi spuneți în două-trei propoziții. Practic, conflictele acestea de ce au fost determinate? Că-i harta ta destul de roșie? Și păi au fost determinate în primul rând de faptul că investitorii fermieri, administrația locală consideră că statutul ăsta de ani e protejată și tot ce face acolo, cu studii și măsuri, îi îi împiedică pe ei să-și ex-ploateze reușite-le cum ar dori. Adică văd numai o piedică din ariile protejate. Ong-urile, la rândul lor, nu prea sunt de acord nici cu ceea ce fac primăriile, nici cu ce fac cu ea de la Apele Române, că regularizează fără să țină cont de ne-necesitățile ecologice, cu Ministerul Mediului. Ng-urile, adică au de asemenea un ai, că sunt prea dau avizele prea ușor și cam dam. Asta da. Și a o întreb pare. Aici. Mi s-a prt foarte interesant legat de relația dintre administrația publică locală și Ministerul Mediului, care da, exact același lucru.

[00:27:42]

Cred și primăriile că ei nu sunt de acord să se facă arii protejate pe teritoriul lor. La Ministerul Mediului l-a desemnat, n-au fost consultați și văd aproape toți primarii pe care eu i am și aici, în Bistrița aproape toți sunt la fel. Consideră că e o piedică în calea dezvoltării și că ei trebuie să cheltuie mai mulți bani, să facă studii pentru tot ce au de făcut tânăr protejate, mulțumesc. Aici avem mai multe tipuri de putere și niște instrumente ale puterii. De instrumente e ale putere și surse ale puterii. În cele ce urmează o să explic un pic aceste tipuri de putere. Puterea coercitivă, care se realizează prin constrângere, prin amenințări, pedepse și așa mai departe. Puterea recompense funcționează pe baza de diverse tipuri de recompense. Puterea de convingere funcționează prin manipularea credințelor, percepțiilor prin intermediul diverselor grupuri de oameni care ne sunt apropiați ș.a.m.d.

[00:28:51]

Aici am selectat câteva funcții ale teren. Or, după care o să vedem dacă pentru categoria de state older pe care i-am identificat anterior, ei, fiecare din aceste categorii au la îndemână aceste instrumente pe care le-am văzut? Un toate sau unele sau niciunele, și în măsura în care ei se pot folosi de, de exemplu, de bunuri pentru a-și atinge obiectivele, de expertiză, de carismă, de poziția lor în cadrul unei companii, inclusiv unii în mediul rural, din cadrul bisericii sau pot să fie influențați de cei apropiați, prieteni sau familie. Și o să luăm pe rând fermierii care credeți că și aici avem acest tip de variante de răspuns? Ridicat nivel de interes? Au acces la resurse? Ridicat și o punem două stel, două cuciuțe? Mediu, una și ne semnificativ o să pun zero. Deci ridicat nivel de interes sau acces la putere? Ridicat dediu sau zero ne semnificativ.

[00:29:58]

Să vedem în continuare în ce măsură fermierii? Numai un pic să scriu aici. În ce măsură fermierii sunt interesați de următoarele funcții ale terenul. Ne uităm la funcția productivă. Care ar fi? Mi-a dispărut oare? Da? Fermierii? Care ar fi nivelul de interes pentru funcția productivă?

Are o zona? Do două? Este mare? Doi da, da păi au interes? Ridic da, da bun ridicat atunci să-mi copiezi. Legat de funcția de locuire, eu aș zice-o O-U un plus conserva ea biodiversității? Zero, pardon, da. Apoi culturală funcția culturală, păstrare obicei ș.a.m.d. Da, probabil că unu sau doi, două deci ridicat bun suportul pentru diverse aici, cartiere nu se prea potrivește. Poate complexuri in turistice industriale? Habar n-am. A da da, ar putea bunul ca o ma da bun putere pot să acceseze fermieri puterea prin constrângere, recompensă, convingere. Poate niciuna dintre ele coercitivă?

[00:31:42]

Clar nu a în ce sens să se folosească de putere ca să se facă cum? Cum? Nu? De exemplu, dacă eu au la dispoziție forța fizică, e evident că poate să fie chestia asta și te constrâng că te ameninți că dacă nu faci nu știu ce, vii peste tine noaptea sau dau foc la casă? Da că să se fa? Da, am înțeles în proiectul respectiv pentru atingea inteasă? Da, de exemplu, a fost să nu se să nu existe această arie protejată. Recompensă și coercitivă nu am văzut putere prin convingere. O fost situație? Bun. Și atunci pun și puterea lor de convingere. Cât de mare, mică, mică. Adică cam așa, nu medie sau mai mic nu-i deloc bun? Păi a fost fost? Da adică au mai încercat ei pe la ședințe să mai spună și să convingă? Da, na, nu pot să zic că da.

[00:32:55]

Și unde își găsesc ei această sursă a puterii de convingere? În în faptul că ei sunt niște indivizi deăștia foarte plăcuți, sunt niște alți lideri ai sermierilor sau că acuma, că ei conving prin intermediul unor nu știu unu ori au, că ei cunosc foarte bine problema asta? Da cu expertiza? Da auziți de mai multe ori că nu, nu trebuie să vină altcineva să le spună ce-i pe-acolo, că știu ei cel mai bine. Și ce? Să pun? Două, nu, nu două cred că unu bun și la celelalte pun zero. La celelalte zero zero da. Un și mai erahian cadrul unui ogan șa. Să zicem că le. Cine nu știu? Nu. U cum este primar? Un fermier este primar și bun, dar n-am avut, am înțeles și s-au. Că-s influența de copiii de la oraș sau de prietenii de vecini? Nu, n-am avut.

[00:34:00]

Da, mergem mai departe la la ONG, aceeași idee. E interes față de funcția productivă u i nimic. Lăsăm așa 0000 Doi, nu, nu doi doi cultural culturală 200, puterea tot 300. Și a 3-a variantă. Doi. Care sunt sursele de unde își trag ei puterea asta prin personalitate și din expertiză. Și pun cât doi Doi, ci la cer zero nu mai completez unde să completez după aceea comunitatea locală, oamenilor de afaceri. Aceeași între funcția productivă da și funcția productivă? U Unu da locuire a doar cererea, locuire Doi 0001 puterea și la culturală unu și la cultura la unu. A așa și la tipurile de putere prince prin constrângere, recompensă, convingere. Cred că doi. Aș pune o linie și la restul, și la și la trei tot. Adică la puterea, recompense și la putere prin convingere. Aș pune unu. Adică o în plus și dincolo zero zero da.

[00:36:07]

Iar la sursele puterii proprietate cât unu. Oare mă auziți? Nu se mai aude? Da, da, au ieșit Ana nu știu de ce o tai să-i dau telefon. Trebuie să reintre cumva. A uite, reintră reintră că telefonul ăsta. Acuma îi dau drumul la nu. Soluția mea s-a întrerupt, nu i s-a între? Am înțeles, nu. Ideea era dacă mai completez ceva aici, la comunitate, oamenilor de afacere, la su tu să le mai completezi, în afară de te expertiza. Și pune unu cât să punem unu poto din aia da un ția publică locală, la interes, funcția productivă de locuire, conservare, producție. O secundă dă, la naiba, că am lat telefonul, deși mi l-am pus pe mod-avion, ca să nu mai îmi sune. Dar cu toate astea sună a nu mai punem nimic bun. Adică zero bun? Da, la funcția de locuire, ba nu. Se pune și la producție la administrația locală.

[00:37:57]

Un plus la locuire? Două, da, aste un plus așa, mai ipocrit și la conservarea biodiversității, că ipocrită. Au zis că-i interesează. Da culturală de oi ca să, ca să ții minte eu când citești da la culturală. Doi da suport de drumuri și mai parte acolo tot doi bun puterea tin. Ce mijloace putere coecitivă, recompense și convingere pe care s-o bifăm sau coercitiv ti convingere cât la

coercitiv aş pune doi. Şi la convingere tot doi bun şi la surse u mai aş pune nimic personalitate numai o secundă proprietate la proprietate expertizei rahiancadru unei organizaţii da, da Doi ar şi la expertiză aş pune-o Doi şi la personalitate. Unu bun membrii comunităţii ştiinţifice. Funcţia ductivă neutru da de locuire neutru onservabilităţii. Doi Doi la zero zero puterea coercitivă recompense prin convingere, prin convingere. Doi da şi expertiză Doi, dar şi pe realitate aş pune do tot Unu hai să zic Unu am înţeles.

[00:40:01]

Mai avem investitorii în teren, nu productivă. O o un plus da două de locuire o re zero da cultură un plus două bun Doi puterea re-compensei unul nu unu da la restul n-aş pune nimic. Am înţeles şi proprietate surse ale puterii Doi a nu proprietate adăuga bun şi expertiză. Puteţi să puneţi şi la expertiză un administraţia, Ministerul Mediului. Interesul în funcţia productivă neutru da, nu are, nu are. Era fi altul a fără de zero nu, nu mai e semnsemnifica. Atunci zero ok, da ro da, da putere corcit iva şi pre er ția în cadrul unei organizaţii. Hai să pun putere colcitivă? Da la două, două da bun şi-a pus ale puterii expertiză doi şi er ar fi doi bun mai avem direcţia silvică. Interes în funcţia productivă? Două de locuire zero conservare ții unu pura, zero zero utere coercitivă? Câte doi.

[00:42:25]

Şi aici aş mai pune expertiză doi erartia în cadrul unei organizaţii? Doi bun şi dem Apele Române, ele române funcţie productivă ar. I-aş lăsa şi la astea unu că exploatează resurse da, locuire, nu nimic da onservarea biodiversităţii un plus ulturală, zero brum, zero utere utere coercitivă cât doi şi tot așa. Doi la expertiză şi era şi ea în cadrul unei organizaţii bun mulţumesc 6.1acuma întreb ajungem la aceste întrebări cum ați caracteriza atmosfera în din proiectul la care ați participat? În ce sens? Adică cum adică? A fost? Na, dintre te fost pozitivă. Ați avut cu cine colabora? Da, am avut cu cine colabora. Atmosfera ar. Am fost diverse situații. Am avut şi conflict între noi şi beneficiar, după aia am şi colaborat. Adică da.

[00:43:52]

Per total aş spune bună, nu foarte bună, pentru că o aveai cu cine lucra, erau interesați de ceea ce făceam noi şi atmosfera între stakeholder pentru că am participat la foarte multe dezbateri publice, lipsă de informare din partea stakefolder-ilor, nu citesc nimic şi nu se informează şi vine fiecare cu ce? Adică mă rog nu, nu au. Au păreri în funcție de interesul lor? Da înţeles? E. E descrie deschiderea lor față de proiect? Da, da, da, nu ne-au s studiat. Nu interesa studiile pe care le-ai făcut, nu interesa ce ai spus. Fiecare venea numai cu interesul lui. Iam înţeles mulţumesc ați avut în vedere analiza părților interesate ca partea management-ului de proiect? Na, Eu am participat la toate toate întâlnirile cu stake-older-i, adică zeci de ele, cred că am fost la vreo 30, am înţeles.

[00:45:05]

6.2 Dar întâlnirile astea aveau ca şi cunoaştere a lor şi a a identifica relațiile între state-older, nu, nu neapărat aveau ca scop prezentarea rezultatelor proiectului şi într-adevăr şi colectarea informații lor privind interesul lor față de proiect. Atunci aş putea spune că practic şi față de măsură. Practic acest proiect nu a avut ca şi activitate distinctă o analiză a părților interesate a avut şi o activitate, dar nu, nu în sensul temeinic, adică s-au făcut nişte tabele cu stakeholder-i, care este interesul lor în proiect, cât de am înţeles? U ştiu, s-a făcut așa ceva, dar practic nu temeinic. Doar așa pe baza opiniei noastre, fără să orbești prea mult cu ei. Iar întâlnirile care s-au făcut au fost mai degrabă să le prezinți măsurile pe care le-ai propus şi să vezi ai ce ai de zis.

[00:46:09]

6.3 Acuma dacă ați putea să vă gândiți un pic la partea aceasta care a vizat, e efectiv întocmirea acelor tabele cu părțile că ar putea să fie interesate. Care a fost cel mai dificil aspect? Dacă a fost unu-ul, dacă ne ne gândim la acea nu aveam. Nu, nu am cunoscut cu adevărat părerea lor. Adică am stabilit părțile interesate după cum am crezut noi că ar putea fi, pe baza experie altor

experiențe cu ei. Nu s-a discutat cu fiecare în parte ca să afli cu adevărat ce am înțeles. Deci practic răspunsul dvs. 6.5 este folosită și la între. Pentru întrebarea șapte pun cinci ce aspecte ar fi necesitat mai multă atenție în ceea ce privește analiza părților identificate interesate? Da, că cred că analiza state-older-ilor în general în proiectele de biodiversitate deficitară. Am înțeles. Și dacă aș fi acuma pești da și aș putea face ca proiectul ăsta la care ați participat să fie unul mai de succes au?

[00:47:23]

6.6 Dacă aș putea să elimin anumite obstacole pe care le-ați avut. Care ar fi două lucruri pe care mi le-ați cere? Da, ma legat la raportarea la factorii interesați sau acuma ca trebuie să aibă legătură cu state-holdery. Dar puteți să-mi spuneți orice aspect legat de proiect? E peștișorul de ar? Mălina? Da, asta îmi place. Întrebarea asta îmi place, mă îndeplinesc orice dorință, adică nu mai mult de două, d-ați spune, o să vedem ce aș, ce aș, ce ați fi vrut că e întâmplare mai bine sau să se întâmplare și nu s-a întâmplat sau să fie mai puțin birocrație? Mi-aș dori în toate proiectele astea și să ne putem concentra mai multe tudii și mai puțin pe hârtii. Asta e singurul lucru pe care îl pot spune și oamenii să înțeleagă și adică să privească și și din perspectiva celuilalt, să nu-și mai urmărească doar interesul lor.

[00:48:29]

Am înțeles, mulțumesc, acuma am ajuns la final. N-o să mai punem cuvinte cheie, că mi-a fost foarte greu când a făcut analize, că renunț la partea asta de cuvinte cheie și avem aici mai multe caracteristici. Ne putem gândi, de exemplu la succesul per ansamblu al proiectului și să-l încadrăm una dintre trei casete. Dacă a fost total realizat. Dacă a fost atins mediu și dacă a fost căzut, realizat sau incontrolat. I-a fost un aspect de când l-am putut controla sau a fost nerealizat și o să-i la succesul pe ansamblu al proiectului. Unde l-ați încadrat? Da, eu l-aș încadra la total realizat bun după aceea la atingerea obiectivelor? Da total realizat comunicarea între membrii proiectului pui tot l-aș pune la tot la total realizat. Cunusteii Holdery puțin controlabil, dar nici n-a fost sarcina mea. Adică da, am înțeles?

[00:49:37]

Da acolo la DA management management-ul cunoașterii adică modul în care s-au transferat informațiile din PR, cunoștințele pe care le-ați dobândit rezultatele? Păi deocamdată nimic? Adică i rea pu puțin timp de când am terminat, dar l-aș pune la mijloc? Da management-ul riscului total realizat madică sub control? Da anagementul resurselor sub control ca toate resursele da. Dar management-ul prin luarea deciziilor da sub control satisfacția membrilor proiectului din toate punctele de vedere, de la partea financiară până la locare timp. Nu am anali, nu am evaluat. Deci nu știu, nu știi, n-ați avut nici cu fee DEX păi acuma un feedec am avut niciun fel de plângere, dar nici nu pot să spun că e așa. Adică nu a nu am evaluat satisfacția membrilor proiectului decât nici nu fac asta nu prea facem asta. Am da, m-am gândit că ați avut la final așa o chestie de-asta ce-am putea îmbunătăți sau ce?

[00:51:07]

Nu, nu, nu, nu prea facem asta. Noi am înțeles satisfacția utilizatorului final. Zice că e tot bună. Ei cum i-au spus? Da sub control și impactul asupra societății, coeconomiei lui, al proiectului dvs. Aș l-aș pune la mijloc. De ce la mijloc? Pentru că nu pare că tipul ăsta de proiecte UMVA găsească combinația fericită și să să să să satisfaci totuși și așteptările comunităților local ale dar și conservarea mediului. Mi se pare că nu cel puțin în proiectele în care de care mă mă ocup eu. Asta de biodiversitate nu am văzut nicio o situație în care ba te te focalizezi prea multe conservare și uiți de oameni, ba prea mult pe oameni. În alte tipuri de proiecte și mai puțin pe pe conservai nu prea se găsește combinația fericită.

[00:52:24]

Mulțumesc foarte mult acuma dacă ar trebui să mai crede că ar fi trebuit să mai includem și alte aspecte în acest interviu sau dacă vreți să ne mai împărtășiți sau vreți să ne împărtășiți anumite idei? O, pinii da, da, să. Acuma dvs. trebuie să-mi spuneți că eu nu știu exact ce

urmăriți prin cercetare, adică am văzut Crionaru, dar nu știu care este scopul cercetării noastre, dar scopul nostru este să-i să ne gândim un pic la ceea ce ar putea să se ne o ce numim noi transformarea tiv power? Care sunt punctele unde putem să intervenim făcând în această liză a părților interesate? Unde sunt persoane cu interese de exemplu mari și cu putere mică? Care sunt instrumentele puterii pe care le accesează și de aici să plec. Scrie o discuție legată de schimbarea asta în ceea ce privește puterea, puterea care există în în cadrul se manifestă între stakeholder.

[00:53:29]

De ce unii rămân în spate, alții merg înainte, ce accesează, cine accesează, ce ar trebui să fie schimbat? Na, dacă ar fi să schimb ceva, adică dacă ar fi eu să-mi doresc ceva pentru tipul ăsta de proiecte de care mă ocup eu, ar fi ca membrii comunității științifice să fie mai aproape de ce se întâmplă în realitate. Și asta mi se pare că nu se întâmplă, din păcate, cumva e cam ruptă legătura asta, așa este, dar eu vă zic și de ce, dar știți și dvs.

[00:54:04]

și altfel, da, pentru că noi nu mai avem timp și de partea asta, adică dacă avem atât de multe ore de ținut după aceea, dacă este ce am văzut și o altă, și altitudini prin care mi se pare sau li se pare unor oameni de știință că să te cobori la nivelul nu știu, primăriilor sau proiectelor ăstora cu cu impact direct în setate, cumva te îndepărtezi de știință, ceea ce este adevărat, că aia nu-i știință. Dar dacă știința pe care o faci nu o și nu încerte cumva în practică, atunci nu prea vād de ce mai faci știință. Și mi se pare că foarte multă știință nu are nicio legătură cu adică oameni nici nu știu și nici nu se e întâmplă nimic. O schimbare în nu știu, în societate, în mentalitate, o oameni, ori asta mi-ar plăcea, asta-i una. După aceea mi se pare că sunt prea segregate.

[00:55:14]

Au adi, au a ministerele, autori, administrațiile publice locale, Ministerul Mediului, de Ministerul Agriculturii sunt foarte multe chestii care în proiectele de care mă ocup nu se bat cap în cap și nu reușesc nicidecum să aju la numitor comun. Și așa este și de foarte multe ori și noi dacă ajungem la anumite rezultate să știm anumite lucruri, după aceea este foarte greu să-mp știi informații. A cunoașterea mai mult decât atât, da, la nivelul comunității nu avem canalele potrivite și și nici resursele, nici financiar, nici resursă umană, nimic, nici știm. Și ce-am mai văzut e un proiectele de care m-am ocupat e că întâlnirile cu stech-holderii și adică tot ceea ce ce faci pentru a comunica rezultatele proiectului, că ești obligat să le faci, nu au un fel de eficacitate și nu aduc aproape nicio schimbare, pentru că toate se desfășoară cam standard.

[00:56:21]

Niște întâlniri publice cu cu experți care vorbesc destul de sofisticat, cu fermieri și localnici care se simt inhibați, că au ai cum să vorbesc eu după ce a vorbit dna. Asta și așa frumos o zis acum eu ce să mai zic? Și fie sunt agresivi, fie nu zic nimic și nu te alegi cu nimic? Nu, nu mi se pare că e bine și dacă ar fi să schimb ceva în proiectele astea aș pune alte studii în afară de asta de biodiversitate, care s-au făcut foarte multe și trebuie puse și pe comunități, și pe oameni și alte tipuri de studii pentru că nu se întâmplă nimic, da, noi nu puteți să vă ajut, ajutăm dacă o să aveți date nevoie cu chestii de astea legate de tehnici de dezghețare a grupuri, de ISE-breaking, de metode este să nu țină doar de noi, că țină de cei care finanțează, care nu sunt deschiși și nu pun printre activitățile elibile și așa ceva.

[00:57:28]

Și atunci cumva trebuie să ne luptăm întâi cu ei, să le spunem că nu mai merge să faci numai studii de biodiversitate pentru că sune dar nu sunt suficiente și că trebuie totuși să faci altceva și pentru comunități, să-i înveți pe ei în primul rând că ei rămâneau să-și exploateze rațional resursele și așa să apropie un pic de așa-i de management u zone lor na valoroase și noi ne simt excluși și noi nu punem în același work shop, de exemplu nu-i punem, nu-l punem pe primar împreună cu mie, noi facem separat pentru că unii se simt intimidați.

[00:58:08]

Deci acum asta am văzut eu la cele la care m-am dus, sunt toți acolo laolaltă, dar și cei care prezintă și îi liber oameni și oamenii da, da, dacă asta trebuie îmbunătățită clar sau dacă vreți vreodată, noi putem să vă punem la dispoziție ție pe template-uri, că am făcut o metodologie pentru chestia asta ca să ne ajute, că ca să ne ajute pe noi în proiecte și acum sper să se publice măcar anul ăsta și atunci îi foarte ușor de de urmat pe pași, deci simplist. Na, acum e o chestie de cercetare, nu știu dacă ajută foarte mult, dar e foarte simplu de implementat și cred că o să de eu eu nu-mi dau seama cum ar funcționa, da, îmi dau seama că nu e bine, că deja mai sunt. Nu am o insatisfacție că mi se pare că ani la rând fac același lucru și atitudinea oamenilor e aceea.

[00:59:08]

Ași nivelul de cunoștință e același nivel de implicare al lor îi același. Asta înseamnă că ceva nu-i bine. Deci nu știu nici ce trebuie făcut, dar-i clar că nu-i bine. Da, mulțumesc foarte mult pentru și să sperăm că ne auzim bine mulțumesc foarte mult la revedere la revedere să rămâi un pic că vreau să te rog ceva, să să nu uiți. Te rog să-l întreb pe dl. Viorel de chestiile alea. Da, da, da, am înțeles. Îl întrebă mersi, că bine, uite, am ce gest ce am aici și io vezi aici, stai, dacă dau eu share, am test. Stai că nu, stai că stai să stai să trimit asta. Ar trebui să oprești înregistrarea gata gata gata gata am oprit acumă mă vezi, am da, am încercat ea rapid să termin. Ai văzut ca să-ți dau ăsta? Da asta va oare?

[01:00:06]

Bine, bine sa bine bine hai să-ți arăt că ți-am scris și apoi te las că maică-mea. M-am dus-o pe la spital și nu-ți dau nimic. Nu pot. Îți dau să citești după aia. Deci vezi cât am scris și acumă să ne punem de acord, să vezi tu o chestie, numai un pic să dau un share screen. Da, vezi, am început să scriu. Am mai multe variante de text, de titlu, că nu pot de-acumă, dar am scris, uită-te am scris chestiile astea și-i foarte mult deja pentru că mai completezi cu ce a zis Ana și cu ce zici tu. E foarte greu, îs foarte multă informare. Îți dai seama că trebuie să le pun pe unele astea cu conflictul. Le pun doar în articol. Este un anexă. Da, aici pentru că e calit tativă.

[01:00:56]

Cartea asta e o inspirație să văd dacă pot să mă inspiri din să fac și o chestie de asta la un moment dat la vezi la rezultate astea trebuie să pun și niște citate din astea ne co-uri, cum să le zic din ce au spus proiect management managerii de proiect da, și dacă am trei deja îți dai seama cam numai o pa jumate două numai pe rezultate la subiectul ăsta și am deja 4471 fără discuții, fără concluzii. Deci asta zic e foarte mult. Nu pun și al tău, îl pun și al tău, dar o să fie destul de lung, știi bine, dragă, bine deci nu mai vrei să mai faci un interviu de proiect.

[01:01:36]

Ăștia au fost bune, mai fac unu prost care te cred dar nu mai și îi agresiv și prost ăsta nu acumă dacă nu am înțeles, era toate că la fiecare la care trebuie, vezi, trebuie la fiecare trebuie să scriu că ceva, un pic despre fiecare, despre omul respectiv. Aici ar trebui să fac și o chestie conceptuală, că mi-am dat seama că sunt întrebări, știi și mai n-am scris nici metodologia deocamdată. Deci mult trebuie să mai bag da, da, da, da, da înțeles dragul bine atunci acumă nu sunt acasă așa întâi casă nu mă cât la examen bine bine să dau rta las, da, nu când mergi duc și astăzi, dar atunci ne vedem mâine. Dacă dai pe acolo sau nu știi ce fac? Știi, mă Sabin știți eu mâine am am ca să nu ți-l trimit prin curier rapid.

[01:02:40]

Doamne, doamne ferește-mă sau bine, lasă-mi știi unde să mi le lași unde a secretariat într-un plin bine, bine le las la secretariat într-un plic. Bine, dragule no mersi mult, Sabin și nu știu ce mai pot să zic să-mi trimiți înregistrarea. Trimite-au alo că sunt o pe recordingst ca recordingu mers.